

Universidade de Salvador

Programa de Pós-Graduação em Sistemas e Computação

Mestrado em Sistemas e Computação

Uma Estratégia para a Detecção e Mitigação de Ataques DoS em Redes Definidas por Software

Diogo Mourão de Almeida Pereira

Salvador

2021

UNIVERSIDADE SALVADOR – UNIFACS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SISTEMAS E
COMPUTAÇÃO

Diogo Mourão de Almeida Pereira

**Uma Estratégia para a Detecção e Mitigação de
Ataques DoS em Redes Definidas por Software**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Sistemas e Computação da Universidade Salvador (UNIFACS), Sistema Educacional ANIMA, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre.

Orientador: Prof. Dr. Joberto S. B. Martins.

Salvador

2021

Está página deverá ser substituída por uma folha contendo a ficha catalográfica.

Diogo Mourão de Almeida Pereira

Uma Estratégia para a Detecção e Mitigação de Ataques DoS em Redes Definidas
por Software

Dissertação aprovada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em
Sistemas e Computação, UNIFACS Universidade Salvador, Laureate International
Universities, pela seguinte banca examinadora:

Joberto S. B. Martins - Orientador _____
Doutor em Ciência da Computação, Université Pierre et Marie Curie, Paris-França
UNIFACS Universidade Salvador, Laureate International Universities

Claudio de Castro Monteiro _____
Doutor em Engenharia Elétrica pela Universidade de Brasília, Brasília - Brasil
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins(IFTO)

Paulo Nazareno Maia Sampaio _____
Doutor em Informatique et Télécommunications Université Paul Sabatier -
Toulouse - III/LAAS-CNRS
UNIFACS Universidade Salvador, Laureate International Universities

Salvador, 5 de novembro de 2021.

Abstract

Computer networks support applications in virtually every area of application and knowledge, and as such, they have widely distributed structures and are susceptible to security attacks in general.

Software-Defined Networks (SDN), in turn, are a technological solution that has several advantages by separating the control plane from the data plane in the structuring of computer networks. Given this technological difference, software-defined networks are a network implementation paradigm used to mitigate network security attacks. In summary, the use of SDN to mitigate network attacks provides greater flexibility in implementing the attack strategy. However, the separation of control and data planes creates new points of vulnerability for the security of the network operation.

The denial of service attack (DoS) of the type Syn-Flooding is one of the most common possible attacks. It can cause, concerning the network, the commitment to perform services and, concerning the operation of the SDN, the commitment in the bandwidth of the communication channel between the control planes and the data plane, the saturation of the flow table in the switch and the increasing of the processing load in the controller.

In general, the investigation about new strategies aimed at safety with SDN becomes necessary to improve security strategies for network attacks and maximize the reliability of SDN operation, allowing use in different application scenarios. This work presents a defense strategy against attacks of DoS Syn-Flooding using the SDN facilities of an integrated controller with an intrusion detection system (IDS).

The proposed strategy aims to mitigate Syn-Flooding DoS attacks and the vulnerability arising from the use of SDN to mitigate attacks.

Keywords: network security, security strategy, Software Defined Network, Open-Flow, Intrusion Detection System, IDS, Denial of Service, DoS.

Resumo

As redes de computadores suportam aplicações em praticamente todas as áreas de aplicação e do conhecimento e, como tal, são estruturas largamente distribuídas e susceptíveis a ataques de segurança de maneira geral.

As Redes Definidas por Software (SDN) são uma solução tecnológica que apresentam várias vantagens ao separar o plano de controle do plano de dados na estruturação das redes de computadores. Dado esse diferencial tecnológico, as SDN's são adequadas para a implementação de soluções para a mitigação de ataques de segurança. No entanto, a separação dos planos de controle e de dados gera novos pontos de vulnerabilidade para a segurança na operação da rede.

O ataque de negação de serviço (*Denial of Service* - DoS) do tipo *Syn-Flooding* é um dos ataques possíveis mais comuns e pode ocasionar, em relação à rede, o comprometimento da realização de serviços e, em relação à operação do SDN, o comprometimento na largura de banda do canal de comunicação entre os planos de controle e o plano de dados, a saturação da tabela de fluxo no comutador e o aumento da carga de processamento no controlador.

De maneira geral, há a necessidade de testar novas estratégias visando aumentar ou aprimorar a segurança da SDN, permitindo o seu uso em diferentes cenários de aplicação. Neste trabalho é apresentada uma estratégia de defesa contra ataques de DOS *Syn-Flooding* utilizando as facilidades SDN de um controlador integrado com um sistema de detecção de intrusão (*Intrusion Detection System* - IDS).

A estratégia proposta visa mitigar os ataques DoS do tipo *Syn-Flooding* e a vulnerabilidade decorrente da utilização do SDN para a mitigação de ataques.

.

Palavras-chave: Segurança em Redes, Estratégias de Segurança, Redes Definidas por Software, OpenFlow, Sistema de Detecção de Intrusão, IDS, Ataque de Negação de Serviço, DoS.

Prefácio

Esta dissertação de mestrado foi submetida à Universidade Salvador - UNIFACS como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em Sistemas e Computação.

A dissertação foi desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Sistemas e Computação (PGCC), tendo como orientador o **Prof. Dr. Joberto S. B. Martins**.

Agradecimentos

Agradeço a minha família por me incentivar a sempre crescer e a não desistir, principalmente a minha mãe Zélia e ao meu pai Manoel Conceição, que não mediram esforços para o meu ensino. A todo apoio recebido de meu orientador, prof. Dr. Joberto, com nossas reuniões, respostas e revisões. Aos meus colegas do IFTO que entenderam minhas ausências e, assim como aos amigos, e aos professores das disciplinas que me ajudaram a abrir a mente para outras perspectivas. Também agradeço a todos que, de alguma forma, conseguiram contribuir para o desenvolvimento desta pesquisa.

*“Sorte é o que acontece quando a
preparação encontra a
oportunidade.”*

– Sêneca

Sumário

Abstract	i
Resumo	ii
Prefácio	iii
Agradecimentos	iv
Sumário	vii
Lista de Tabelas	viii
Lista de Figuras	x
Lista de Abreviações	xi
1 Introdução	1
1.1 Objetivos da Dissertação	3
1.1.1 Objetivo Geral	3
1.1.2 Objetivos Específicos	3
1.2 Contribuições	4
1.3 Organização do Trabalho	4
2 Redes Definidas por Software - Arquitetura, OpenFlow e Segurança	5
2.1 Redes Definidas por Software	5
2.1.1 Visão Geral	5
2.2 Protocolo OpenFlow	7
2.2.1 Protocolo OpenFlow 1.3 - Aspectos da Especificação e da Operação do Comutador	8
2.2.2 Inserção de Regras na Tabela de Fluxo	11
2.3 Segurança de Redes	12
2.3.1 Ataque de Negação de Serviço	13
2.3.2 Ataque DOS Volumétrico (<i>Flooding</i>)	14
2.4 Ferramentas de Segurança de Redes	15
2.4.1 SNORT	17

2.5	Ameaças e Segurança nas Redes Definidas por Software	18
2.5.1	Ataque DOS Volumétrico de <i>Syn-Flooding</i> nas Redes SDN	20
2.6	Prototipação de Redes SDN	21
2.7	Trabalhos Relacionados	22
3	Estratégia para a Detecção e Prevenção de Ataques <i>Syn-Flooding</i> em Redes SDN/OpenFlow	26
3.1	Arquitetura para a Estratégia de Mitigação dos Ataques	27
3.1.1	Características e Descrição dos Equipamentos Utilizados	28
3.1.2	Descrição Lógica da Arquitetura de Mitigação	29
3.2	Descrição da Estratégia de Mitigação dos Ataques	32
3.2.1	Princípio Geral para Mitigar o <i>Syn-Flooding</i>	32
3.2.2	Componentes, Estratégia para a Mitigação dos Ataques com Regras de Bloqueio	32
3.2.3	Controlador Ryu	34
3.2.4	SNORT e integração com controlador Ryu	35
3.3	Estratégia de Mitigação dos Ataques	37
3.3.1	Componentes e Estratégia para a Mitigação dos Ataques com Tabela de Roteamento	39
4	Validação do Ambiente <i>Testbed</i> e da Estratégia de Mitigação de Ataques	43
4.1	Validação da Operação do Ambiente <i>Testbed</i>	43
4.1.1	Testes de Conectividade	44
4.1.2	Verificação da Geração de Alertas e Inserção das Regras de Mitigação	48
4.2	Validação da Estratégia de Mitigação de Ataques	50
5	Considerações Finais	55
	Referências	57
A		62
A.0.1	Código de Ataque - Prova de Conceito	62
A.0.2	Código <i>codigo.py</i> Controlador Ryu	63
A.0.3	Principais Arquivos do OpenWrt	68

Lista de Tabelas

3.1	Equipamentos empregados no ambiente de Testbed.	28
3.2	Especificações do roteador sem fio TP-Link.	29
3.3	Endereços MACs dos dispositivos	41
4.1	Regras inseridas na tabela de fluxo das pontes ovs1 e ovs2.	47
4.2	Tabela com ataque e parâmetros avaliados.	52

Lista de Figuras

2.1	Rede tradicional e SDN.	6
2.2	Camadas da arquitetura das redes definidas por software (SDN) [1] .	7
2.3	Componentes do OpenFlow e do Switch	8
2.4	Fluxo do pacote na linha de processamento [2]	10
2.5	Inserindo Entradas na Tabela de Fluxo	11
2.6	Remoção de Entradas na Tabela de Fluxo	12
2.7	Ataque do tipo DOS (<i>Denial of Service</i>)	13
2.8	Ataque do tipo DDoS (<i>Distributed DoS</i>)	14
2.9	Estabelecimento da conexão TCP e Ataque Syn-Flooding.	15
2.10	Componentes do IDS SNORT [3]	19
2.11	Pontos de Ataques na SDN [1]	19
2.12	Comportamento do comutador quando tabela de fluxo está cheia . .	21
2.13	Ataque à tabela de fluxo do comutador [4]	25
3.1	Arquitetura do <i>testbed</i>	27
3.2	Configuração das pontes OpenFlow com suas portas	30
3.3	Topologia Lógica da Rede	31
3.4	Componentes da Estratégia para Detecção e Mitigação de Ataque <i>DoS Syn-Flooding</i> em Rede SDN	33
3.5	Arquitetura Controlador Ryu	35
3.6	Tratamento de eventos no Controlador Ryu	36
3.7	Comunicação Ryu e SNORT com soquete de rede (<i>socket</i>) [2]	37
3.8	Fluxo do pacote na entrada do sistema de detecção de ataques	38
3.9	Diagrama das mensagens <i>Syn-Flooding</i> no Sistema	38
3.10	Criação de regras OpenFlow e Roteamento	41
3.11	Disposição dos Computadores com relação as pontes OpenFlow . . .	42
4.1	Rede real <i>Testbed</i>	44
4.2	Tela de login OpenWrt	45
4.3	Controlador executando <i>codigo.py</i> aguardando conexões das <i>pontes</i> .	45
4.4	Conexão do controlador com as pontes	45
4.5	Teste de conexão com a ferramenta ping do atacante ao servidor web	46
4.6	Regras inseridas na tabela de fluxo das pontes ovs1 e ovs3	46
4.7	Tabela de roteamento no roteador com OpenWrt	46

4.8	Código da ferramenta Pigrelay	49
4.9	Mensagens de alertas do SNORT no Controlador Ryu	49
4.10	Regra de bloqueio inserida na tabela de fluxo da ponte ovs3	50
4.11	Regras na tabela fluxo criadas nas pontes OpenFlow	51
4.12	Regra de bloqueio inserido na ponte ovs3 durante o ataque de DOS	51
4.13	Gráfico do tráfego no servidor web escala 1s	53
4.14	Gráfico do tráfego no Controlador Ryu escala 1s	54

Lista de Abreviações

Abreviação	Descrição
ACK	Acknowledgement
API	Application Programming Interface
CB-TRW	Credit-Based Threshold Random Walk
CID	Confidentiality Integrity Availability
CPQD	Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações
CPU	Central Process Unit
DAQ	Data Acquisition Module
DNS	Domain Name System
DoS	Denial of Service
DDoS	Distributed Denial of Service
HS	Hardware Switch
HTTP	HyperText Transfer Protocol
ICMP	Internet Control Message Protocol
IDPS	Intrusion Detection and Prevention System
IDS	Intrusion Detection System
IOT	Internet of Things
IOV	Internet of Vehicles
IP	Internet Protocol
IPSec	IP Secure
L2	Layer 2
LAN	Local Area Network
MAC	Media Access Control address
MPLS	Multiprotocol Label Switching
NAT	Network address translation
NIDS	Network Intrusion Detection System
NOS	network operating system
NOX	Network Operating Systems
NTP	Network Time Protocol
OF	OpenFlow
OFPT	OpenFlow Protocol
OVS	Open Virtual Switch
OS	Operating System
OISF	Open Information Security Foundation

PCAP	Packet Capture
RL	Rate Limiting
SDN	Software Defined Networking
SS	Software Switch
SSL	Secure Sockets Layer
SYN	Synchronize
TCAM	Ternary Content Addressable Memory
TCP	Transmission Control Protocol
TCP/IP	Transmission Control Protocol/Internet Protocol
VLAN	Virtual Local Area Network

Capítulo 1

Introdução

As redes de computadores são uma infraestrutura de comunicação necessária e largamente utilizada por diversos sistemas e soluções computacionais atuais. Esse é o caso, por exemplo, da Internet das Coisas (IoT) com uma diversidade e número muito grande de sensores e atuadores [5] [6], a Internet dos Veículos (IoV) com os carros autônomos [7], a indústria 4.0 com os robots e os mecanismos de comunicação entre os equipamentos do chão de fábrica [8], e o setor financeiro com as cripto-moedas e o blockchain [9]. Todos esses sistemas são exemplos de utilização massiva dos recursos de comunicação das redes.

De maneira geral, as diversas áreas e segmentos da sociedade utilizam as facilidades das redes de computadores de forma extensiva visando uma comunicação envolvendo um número cada vez maior de usuários, com uma distribuição geográfica global, e, não menos importante, necessitando de uma transmissão eficiente e segura.

As redes utilizadas atualmente, ainda são na sua grande maioria baseada nos protocolos TCP/IP [10], e, como tal, seguem os princípios básicos de operação por comutação de pacotes e a lógica de gerência desta família de protocolos. Houve, naturalmente, uma evolução na implementação dos protocolos TCP/IP que procura resolver os novos problemas e atender aos novos requisitos, principalmente, dos sistemas mais modernos como no caso da IoT e da IoV, como exemplos. A solução MPLS (*Multiprotocol Label Switching*), as estratégias de gerência distribuída, e a solução IPsec (*IP Secure*), são exemplos destas iniciativas de ajuste da solução TCP/IP em relação aos novos sistemas e novas aplicações [11] [12].

O fato é que, apesar dos esforços e da evolução dos últimos 30 anos, as redes TCP/IP continuam a ter gargalos e apresentam uma complexidade de gerenciamento, e uma falta de flexibilidade para a reconfiguração necessária com a ocorrência de falhas ou com a detecção de ataques de segurança, dentre outros aspectos limitantes da solução [13].

Neste contexto, o paradigma de Redes Definidas por Software (*Software-defined Networking* - SDN) foi proposto visando superar as limitações conhecidas das redes

tradicionais com os protocolos TCP/IP [13]. O novo paradigma SDN visa, em resumo, superar a complexidade do modelo TCP com configurações de equipamento e gerência dependentes de fornecedor e permitir a programabilidade da rede de forma bastante flexível e eficiente com uma visão gerencial geral da sua operação [14] [13] [15] [16] [17].

No paradigma das redes definidas por software (SDN) o plano de controle da rede é desacoplado do plano de dados e, tal estratégia quebra efetivamente a integração vertical previamente existente nas redes TCP/IP. Além disso, a quebra da verticalização leva a um conjunto bastante extenso de vantagens e flexibilidades para a operação e gerência da rede [18] [1].

Na rede SDN, o plano de controle é responsável por gerenciar logicamente toda a funcionalidade e a operação da rede. -É tipicamente desempenhado por um equipamento dedicado localizado em algum ponto da rede denominado de controlador. É nele que são executados os programas com as mais diversas funcionalidades, entra elas, gerenciamento. Os programas executados no controlador se enquadram no plano de gerenciamento. O plano de dados engloba a infraestrutura de rede com os equipamentos de comutação que, na maioria dos casos, são comutadores (*switches*). Eles são responsáveis pelo encaminhamento e por diversas outras ações sobre os pacotes da rede. A comunicação entre o equipamento controlador (plano de controle) e os comutadores (plano de dados) é realizada por um protocolo padronizado. O protocolo *OpenFlow* é o protocolo SDN mais utilizado pela comunidade, e define um conjunto de mensagens genéricas padronizadas que permitem a programação dos dispositivos comutadores de encaminhamento de pacotes na rede [13].

De maneira geral, as redes de computadores são susceptíveis a ataques de segurança. Seja conforme ao paradigma SDN, ou como as redes TCP/IP tradicionais, possuem vulnerabilidades a uma série de ataques. Na área de segurança de redes, existe uma grande variedade de estilos e modos de ataques que, por exemplo, visam desabilitar as funcionalidades da operação normal da rede, capturar informações sensíveis das aplicações, capturar e substituir a identidade dos usuários e executar operações falsas ou fraudulentas, dentre diversas outras possibilidades [19] [20].

Um dos ataques mais comuns que historicamente tem causado grandes prejuízos e, como tal, é um dos mais temidos da área de segurança de rede é o ataque de negação de serviço (*Denial of Service* - DOS) [21]. O ataque do tipo DOS é executado tipicamente no contexto da Web e, por exemplo, pode impactar fortemente a operação e o desempenho de servidores web com um consequente efeito negativo do ponto de vista financeiro e do ponto de vista da percepção do negócio pelos seus clientes.

De maneira geral, o ataque DOS tem por objetivo impedir o acesso a algum recurso ou serviço na rede, tornando o recurso indisponível. Um dos ataques de negação de serviço usam o princípio de operação do protocolo TCP (*Transmission Control Protocol*) no qual o *flag* SYN (*synchronize*) é utilizado para forçar o processamento pelo servidor de um pedido de conexão que não se concretizará.

A abordagem comumente utilizada consiste em ter um mecanismo de detecção de ataques internos e externos seguido de uma estratégia que mitiga ló efetivamente. Os Sistemas de Detecção e Prevenção de Intrusão (*Intrusion Detection and Prevention System* – IDPS) ou Sistemas de Detecção de Intrusão (*Intrusion Detection Systems* - IDS) são as ferramentas adotadas para a detecção dos ataques. A detecção de intrusão (ataque), geralmente, envolve a atividade de detectar o acesso não autorizado a sistemas ou dispositivos na rede. Normalmente, a detecção ocorre de forma automatizada gerando alerta para um sistema de segurança acoplado que, efetivamente, age no sentido de mitigar o eventual ataque [22].

Essa dissertação adota a estratégia de utilização de um IDS que detecta os ataques seguidos de uma estratégia de mitigação do ataque que utiliza os recursos do paradigma das redes definidas por software (SDN). A utilização do SDN gera benefícios na mitigação dos ataques detectados como, por exemplo, bloqueio do fluxo de pacotes o mais próximo do ponto de ataque. Além da organização do ambiente, por gerar a menor quantidade de pacotes ao Controlador durante o ataque.

O tipo de ataque considerado no escopo desta dissertação é o ataque de negação de serviço (*Denial of Service* - DOS) pelo fato de ser um ataque que ainda é executado na web, tem o potencial de causar grandes prejuízos financeiros e, carece de novas estratégias e de novas abordagens de mitigação[22]. Assim sendo, essa dissertação visa trabalhar uma nova proposta em relação às existentes que viabiliza uma ação de mitigação com uma abordagem diferenciada para os ataques DOS.

Em seguida são apresentados os objetivos gerais e específicos desta dissertação.

1.1 Objetivos da Dissertação

1.1.1 Objetivo Geral

O objetivo geral da dissertação consiste em propor, implementar e avaliar uma estratégia de detecção e mitigação de ataques de negação de serviço (DoS) em estruturas de rede baseadas no paradigma das redes definidas por software (SDN). Em termos gerais, objetiva-se desenvolver uma contribuição para o aprimoramento das estratégias de segurança em cenários de aplicação que utilizam o SDN.

1.1.2 Objetivos Específicos

Os objetivos específicos da dissertação são os seguintes:

- Identificar e propor uma estratégia de detecção e mitigação de ataques do tipo DOS em redes SDN;
- Implementar o ambiente *textbed*; e
- Realizar prova de conceito no ambiente de experimentação *textbed* no cenário de ataque DOS.

1.2 Contribuições

As principais contribuições desta dissertação são no sentido do aprimoramento da segurança de implementações de rede baseadas no SDN e, efetivamente, incluem os seguintes aspectos:

- Identificar um conjunto de melhores práticas para a utilização de sistemas de detecção de intrusão (IDS) em redes SDN;
- Projetar uma solução de mitigação de ataques DOS em redes SDN que bloqueio fluxo maliciosos o mais próximo possível do atacante.
- Auxiliar outras pesquisas na implementação de ambiente *testbed*.

1.3 Organização do Trabalho

Este trabalho está subdividido em quatro capítulos principais, sendo iniciado pela: Fundamentação Teórica, Capítulo 2, que prevê cobrir todo conhecimento necessário para melhor compreensão de toda interpretação dos dados presentes em implementação e Resultados. No Capítulo 3 a Implementação, a qual detalhará os aspectos gerais de implementação da estratégia de mitigação dos ataques. Capítulo 4 apresentar a prova de conceito da estratégia de mitigação de ataques. Capítulo 5 que se propõe a apresentar uma discussão dos resultados e propostas para trabalhos futuros a serem desenvolvidos a partir dos dados obtidos. Os códigos e configurações dos equipamentos testados no trabalho estão disponíveis no Apêndice A.

Capítulo 2

Redes Definidas por Software - Arquitetura, OpenFlow e Segurança

*“Knowing how things work is the
basis for appreciation, and is thus a
source of civilized delight.”*

– William Safire

Este capítulo visa introduzir os conhecimentos relativos às redes definidas por software e os aspectos de segurança relacionados que são necessários para a compreensão da proposta da dissertação.

2.1 Redes Definidas por Software

2.1.1 Visão Geral

Nas redes tradicionais, os equipamentos apresentam integrados o plano de gerenciamento, controle e dados. O plano de controle é o responsável pelo roteamento, que é a identificação de uma rota para transferir os dados ao destinatário. O plano de dados tem a função de encaminhar o tráfego da rede de acordo com as decisões tomadas pelo plano de controle. Ele encaminha o tráfego para próximo nó de acordo com as decisões tomadas pela camada de controle. Por último, o plano de gerenciamento que atua como gestor tanto quanto aos planos de dados e controle [23]. A Figura 2.1 apresenta a distinção básica entre o modelo de rede TCP/IP tradicional e o modelo de rede SDN.

Para Kreutz [13], as redes definidas por software (*Software-defined Networking* - SDN) surgem como um novo paradigma de rede por separar os planos do modelo verticalizado das redes tradicionais. Essa é a forma adotada para contrapor as

Figura 2.1: Rede tradicional e SDN.

limitações da integralização vertical apresentada nas redes tradicionais. Entre essas limitações, pode-se citar:

1. A complexidade de configuração;
2. A complexidade de gerenciamento;
3. A dependência dos fabricantes; e
4. A falta de mecanismos que possam permitir uma configuração automática.

As redes SDN se baseiam em quatro pilares [13]:

- O primeiro, já citado, é o desacoplamento do plano de controle do plano de dados. Dessa maneira, um novo componente é introduzido na arquitetura de rede, denominado de controlador ou sistema operacional de rede (*Network Operating System* - NOS).
- O segundo pilar é o controlador executando o NOS. Ele é quem atua na gestão de toda a rede e é o responsável pela execução da lógica de controle. O controlador, através da utilização de um protocolo específico como o OpenFlow, permite a flexibilidade para a programação das funções de controle no encaminhamento dos dados em equipamentos de diversos fabricantes e a implementação das funções de controle propriamente ditas [24].
- O terceiro pilar das redes SDN são os aplicativos de software executados sobre o NOS que programam os dispositivos de plano de dados subjacentes, os comutadores, os quais são responsáveis por operar as instruções implantadas pelo aplicativo via o NOS [1]. Essa é a principal característica do SDN, considerada como seu principal valor.
- O último pilar, não menos importante, é a forma como é definido o encaminhamento dos dados, já que agora é baseada em fluxo e não mais somente

Figura 2.2: Camadas da arquitetura das redes definidas por software (SDN) [1]

no endereço de destino (estilo das redes TCP/IP tradicionais). Um fluxo é um conjunto de pacotes com campos do cabeçalho em comum entre fontes e destinos, ou seja, é uma sequência de pacotes entre origem e destino com determinadas características quanto ao protocolo, endereços, portas e outros parâmetros em geral [25].

Outro ponto a se destacar no paradigma SDN são as API (*Application Programming Interface*) que permitem a interface e a comunicação entre os programas de aplicação, o sistema operacional de rede (NOS) e os comutadores.

A interface *Northbound* ou API Norte, é a responsável por controlar a interação entre o sistema operacional de rede e as aplicações SDN. A interface *Southbound* ou API Sul, é a responsável por controlar a interação entre o sistema operacional de rede e os equipamentos SDN, tipicamente comutadores.

Para a interface *Southbound* existem opções de protocolo de comunicação utilizados tais como o OpenFlow e o NetConf. Essa comunicação utiliza normalmente um canal seguro, usualmente, implementado por *Secure Socket Layer* - SSL ou por *Transport Layer Security* - TLS [24]. A figura 2.2 exibe as interfaces que permitem a comunicação entre as camadas da arquitetura de uma rede SDN. Essa dissertação utiliza o protocolo OpenFlow versão 1.3, o qual será abordado na seção seguinte.

2.2 Protocolo OpenFlow

O protocolo OpenFlow define um conjunto de mensagens padrão que são utilizadas pelo programa de aplicação através do sistema operacional de rede para programar a operação do plano de dados dos equipamentos SDN (comutadores, pontos de acesso, outros). O OpenFlow é mantido pela Fundação de Redes Abertas (*Open Networking Foundation* - ONF), que é um consórcio de empresas sem fins lucrativos [26].

Figura 2.3: Componentes do OpenFlow e do Switch [26]

A especificação do protocolo OpenFlow é aberta, permitindo o desenvolvimento das aplicações para orquestrar os equipamentos de comutação da rede [27].

Do ponto de vista da arquitetura SDN, o protocolo OpenFlow atua entre o software que controla a rede, ou seja, o controlador incorporando a aplicação e o NOS, e os equipamentos de comutação de dados (plano de dados) (Figura 2.3). Assim sendo, são 3 as componentes mais básicas de uma rede SDN/ OpenFlow: o controlador incorporando o programa de aplicação e o NOS, o protocolo OpenFlow padronizando as mensagens entre o programa de controle e os equipamentos de rede, e os comutadores propriamente dito.

2.2.1 Protocolo OpenFlow 1.3 - Aspectos da Especificação e da Operação do Comutador

De maneira geral, cada comutador OpenFlow contém uma ou várias tabelas de fluxo (*Flow Table*) que armazenam um conjunto de entradas(regras) de fluxo. As tabelas de fluxo armazenam as definições dos fluxos tratados pelo equipamento e vários outros parâmetros que espelham a operação da rede. Os componentes de uma entrada na tabela de fluxo são:

- Campos de Coincidência (*match fields*): são os campos utilizados para a de-

finalização do fluxo. Eles são comparados com os campos do pacote (*packet*) e definem que o pacote em processamento pertence ou não a um determinado fluxo. O comutador analisa efetivamente os campos do pacote. O protocolo OpenFlow 1.3 possui 40 campos de coincidência.

- **Prioridade:** é um valor numérico que indica a precedência entre as entradas de fluxo na tabela de fluxo. Quanto maior o valor, maior a precedência.
- **Contadores:** armazenam as estatísticas referentes aos fluxos no comutador, como o número de pacotes por fluxo, e a quantidade de *bytes* enviados, entre outros.
- **Instruções:** as instruções são a descrição da(s) ação(ões) que deve ser executada quando o pacote é identificado como pertencente a um determinado fluxo. Uma instrução pode direcionar o pacote para outra tabela de fluxo com número de sequência superior ou conter um grupo de ações a serem executadas.
- **Tempos de Espera (*timeout*):** o *timeout* é o valor de tempo que indica o tempo de permanência da entrada na tabela de fluxo. Existem dois tipos de *timeout*:
 - *idle_timeout*, que define o período no qual a entrada de fluxo é excluída por ociosidade; e
 - *hard_timeout*, que, independente da entrada de fluxo estar sendo utilizada ou não, define a remoção da mesma.
- **Cookie:** um valor escolhido pelo controlador, que pode ser usado para filtrar estatísticas de fluxo, exclusão de fluxo.

Os dois primeiros campos da entrada da tabela de fluxo (campos de coincidência e prioridade) determinam univocamente a detecção e a ação a ser executada para um determinado fluxo. O protocolo OpenFlow também define uma entrada denominada *miss-table*, que permite o processamento dos fluxos que não apresentam nenhuma coincidência com as entradas de fluxo da tabela.

Quando os pacotes chegam ao comutador, os campos do cabeçalho são verificados quanto à coincidência (*match*) em relação aos campos das entradas de fluxo na ordem decrescente da sua prioridade na primeira tabela. Se uma entrada correspondente é encontrada, as instruções associadas à entrada de fluxo específica são executadas, como, por exemplo, encaminhar o pacote para uma determinada porta, descartar o pacote, encaminhar o pacote para processamento em outra tabela de fluxo. Caso contrário, será verificado se existe a entrada *miss-table*, e o pacote é processado de acordo com a ação definida na instrução. Caso contrário, a ação padrão (*default*) é o encaminhamento do pacote para análise por parte do controlador e este define qual ação a ser implementada para esse pacote.

É importante destacar que existem 2 tipos de ações previstas no processamento dos fluxos para cada tabela de fluxo:

- **Apply-Action** que são ações executadas imediatamente, no momento que é estabelecida a coincidência com uma regra de qualquer tabela; e
- **Action Set** que são ações cumulativas durante o processamento do pacote através das tabelas e só são executadas quando o pacote chega ao final do processamento das tabelas (*pipelining*).

A figura 2.4 ilustra o processamento em sequência ou linha (*pipeline processing*) [26].

Figura 2.4: Fluxo do pacote na linha de processamento [2]

O protocolo OpenFlow tem 3 (três) tipos de mensagens e cada tipo possui um sub-grupo de mensagens entre o controlador e os comutadores [26]:

1. Mensagens Simétricas: são mensagens enviadas tanto pelo controlador como pelo comutador sem solicitação (*hello, echo, experimenter*);
2. Mensagens Assíncronas: são mensagens iniciadas pelo comutador e usadas para atualizar o controlador de eventos na rede e mudanças no estado no equipamento (*packet-in, packet-out, flow-removed, port-status, error*); e
3. Mensagens iniciadas pelo controlador para o comutador: são usadas para gerenciar ou inspecionar diretamente o estado do equipamento (*features, configuration, modify-state, read-state, Packet-out, role-request, barrier*)

Existem duas formas para estabelecer uma comunicação OpenFlow entre os equipamentos do plano de controle e do plano de dados [28]:

- Comunicação *Out-of-Band*, conhecida também como plano de controle dedicado, onde o tráfego de controle do protocolo OpenFlow é realizado pela implantação de outra rede dedicada que requer cabeamento e interfaces adicionais nos comutadores, seja ela física ou lógica.

Figura 2.5: Inserindo Entradas na Tabela de Fluxo [29]

- Comunicação *In-Band*, conhecida como plano de controle compartilhado, onde tanto os dados do plano de controle e plano de dados trafegam na mesma estrutura da rede.

2.2.2 Inserção de Regras na Tabela de Fluxo

Geralmente, o comutador OpenFlow segue esse processo ao receber um pacote que não tem correspondência (*match*) a nenhuma regra(entrada) de fluxo instalada, ele, normalmente, armazena o pacote em *buffer* e, em seguida, envia os campos de cabeçalho do pacote de dados ao controlador na mensagem *OFPT_PACKET_IN*, pois o controlador é quem informa o quê fazer com o pacote. O controlador responde essa mensagem com outra, denominada de *OFPT_FLOW_MOD*, contendo os campos de correspondência, a ação a ser realizada no pacote de dados e o tempo de duração que deve manter essa entrada em sua tabela de fluxo. Esse campo é dado em segundos[4]. A Figura 2.5 exhibe esse processo.

Nesse modo de inserção onde os comutadores consultam um controlador para informações de como tratar o pacote no novo fluxo, é definido como reativo, enquanto o modo em que os comutadores são pré-configurados com regras de fluxo para refletir as políticas de rede, é denominada de controle pró-ativo. Pode ocorrer combinação de ambos os tipos de controle [22].

No OpenFlow existem dois tipos de *timeouts*: *idle_timeout* em que as regras são removidas por tempo de ociosidade de uso e *hard_timeout* será removida após o tempo estipulado, independente, do uso da regra. Quando qualquer um desses temporizadores expirar, o comutador remove a entrada de fluxo correspondente de seu tabela de fluxo e envia uma mensagem *OFPT_FLOW_REMOVED* para o controlador [29]. Na figura 2.6 exhibe o processo de remoção de regra por *timeout*.

Uma classificação presente em redes OpenFlow/SND é quanto ao canal de comunicação entre o comutador e Controlador OF. Uma delas é a comunicação fora de banda (*out-of-band*), a qual implica que cada comutador possui uma conexão lógica

Figura 2.6: Remoção de Entradas na Tabela de Fluxo [29]

dedicada ao controlador. O outro modo é a comunicação em banda (*in-band*) em que o canal de comunicação entre comutadores e controlador trafegam tanto dados de gerenciamento como de dados [4].

2.3 Segurança de Redes

Com a popularização da Internet, a segurança passou a ser um fator indispensável para seu uso. Para Donner [30], segurança da informação é um processo de proteção das informações contra possíveis ameaças ou ataques que possam comprometer sua integridade, disponibilidade e confidencialidade. Dessa forma, segurança da informação consiste na área de conhecimento cujo objetivo é a proteção da informação das ameaças à sua confidencialidade, integridade e disponibilidade. Esses termos formam o acrônimo de CID em português, definidos por Goodrich [31] (*confidentiality, integrity, availability*) na área da segurança computacional como:

- **Confidencialidade:** princípio que visa a proteção dos dados, permitindo acesso somente aqueles que são autorizados a vê-los. Quando alguém não autorizado obtém acesso a recursos ou informações, ocorreu a perda da confidencialidade.
- **Integridade:** princípio que garante que a informação não foi alterada de maneira não autorizada. Ocorre perda da integridade se a informação é alterada indevidamente ou quando não se pode garantir que a informação seja a mais atualizada.
- **Disponibilidade:** É a garantia de que a informação seja acessível e modificável quando os usuários autorizados precisar. Ocorre a perda da disponibilidade quando se tenta acessar uma informação e não se consegue o acesso esperado.

Ao assegurar o CID, que são os pilares da segurança, grande parte da proteção estará garantida, apesar de não ser os únicos pontos importantes [32].

Conforme a ameaça, há diversos mecanismos ou técnicas desenvolvidas para assegurar a segurança da informação no ambiente em redes, tornando-a mais segura e

Figura 2.7: Ataque do tipo DOS (*Denial of Service*)

confiável para utilização.

Um dos ataques no âmbito em redes de computadores, são os ataques de negação de serviço com objetivo de causar indisponibilidade dos serviços oferecidos por aplicativo ou serviço. Entre as soluções disponíveis para tratar estes ataques estão o emprego de IDPS que visam a detecção e prevenção de intrusão, cuja finalidade é impedir que usuários maliciosos violem a política de segurança definida e aplicada em uma rede de computadores. Neste contexto, é que se insere a proposta da dissertação de implementar um ambiente de rede SDN com IDS contra ataque de DOS.

As subseções a seguir apresentam a arquitetura dos principais ataques de negação de serviço, detalhando *Syn-Flooding*, assim como os mecanismos de detecção que possibilitam identificar esse tipo de ataque em uma rede.

2.3.1 Ataque de Negação de Serviço

O conceito geral de um ataque de negação de serviço (DOS - *Denial of Service*) é quando um atacante tem como alvo um recurso ou equipamento e encerra ou prejudica a sua disponibilidade [33]. O ataque DOS é uma ameaça para qualquer tipo de rede [34].

É importante destacar, que se ocorrer o ataque com a participação de mais de uma máquina, passa ser denominado de Negação de Serviço Distribuído (DDOS - *Distributed Denial of Service*) (Figura 2.8).

Muitos dos ataques de DoS apresentam características semelhantes que permitem realizar uma classificação. Eles podem ser classificados em duas categorias [35]:

- Ataques volumétricos; e
- Ataques não volumétricos.

Os ataques volumétricos apresentam como característica a grande quantidade de tráfego gerado com o objetivo de sobrecarregar algum recurso da vítima, geralmente,

Figura 2.8: Ataque do tipo DDoS (*Distributed DoS*)

a largura de banda disponível ou sua capacidade de processamento, para que as solicitações legítimas não sejam atendidas. Gondim [35] subclassifica ataques volumétricos em ataques diretos e de reflexão. A diferença entre eles é que no direto o tráfego parte diretamente do atacante para a vítima, enquanto que os ataques de reflexão tem equipamentos intermediários, denominados de refletores, que geram o tráfego que inunda a vítima. Os ataques de *SYN Flood*, *ICMP Flood*, são exemplos do ataque volumétrico direto e como ataque volumétrico de reflexão os que utilizam protocolos DNS (*Domain Name System*) e NTP (*Network Time Protocol*) para esse fim.

Os ataques não volumétricos envolvem a exploração de recursos específicos do protocolo de comunicação utilizado pela aplicação, gerando esgotamento de alguns recursos da vítima via baixo volume de tráfego. Como exemplo, estão os ataques de *Slow HTTP* (*HyperText Transfer Protocol*) *headers*, conhecido também como *Slowloris* ou *Slow Body* (RUDY), e *Slow Read*. São ataques que exploram características do protocolo HTTP.

2.3.2 Ataque DOS Volumétrico (*Flooding*)

O protocolo TCP (*Transport Control Protocol*) e UDP (*Unit Data Protocol*) fazem parte da camada de transporte do modelo TCP/IP. Quando um serviço da camada de aplicação precisa de uma conexão orientada e tenha confiabilidade na conexão entre os hosts, usa-se o protocolo TCP. Vários serviços da camada de aplicação utilizam o TCP, como: FTP, SMTP, HTTP, entre outros. O início de uma conexão TCP é realizada via protocolo conhecido como *Three-Way Handshake*: o cliente envia um pacote com a *flag* SYN, em seguida o servidor responde com um SYN-ACK e aguarda o pacote ACK do requisitante para estabelecimento da conexão.2.9(a)

O ataque *SYN Flood* há uma grande quantidade de envio de solicitações de conexão TCP, com endereços de origem falsificados *spoof*, como segmentos SYN para um

Figura 2.9: Estabelecimento da conexão TCP e Ataque Syn-Flooding. [36]

servidor. A Figura 2.9(b) apresenta o mecanismo desse ataque. O atacante envia um grande volume de solicitações de conexão (SYN) a um servidor, com endereços de origem falsificados. Logo após, o servidor responde com um segmento SYN-ACK a cada mensagem recebida e aguarda a resposta com segmento ACK para estabelecer a conexão, dessa forma completa o processo para estabelecer a conexão TCP. Mas como o endereço de origem do pacote SYN é falso, a resposta ACK nunca chegará, já que o SYN-ACK foi enviado para o endereço falsificado, assim os recursos de memória do servidor são reservados para uma conexão que não será estabelecida. Com um grande número de segmentos SYN sendo enviado é possível causar falhas no servidor de tal modo que solicitações legítimas de clientes não são respondidas pelo servidor.

2.4 Ferramentas de Segurança de Redes

A função do IDS é monitorar os eventos que ocorrem em um sistema de computador ou rede e analisar esses eventos em busca de indícios de possíveis violações ou ameaças de violação das políticas ou práticas de segurança do computador ou da rede. Caso o IDS possua mecanismos de reação que impeçam possíveis incidentes, é

classificado como sistema de prevenção de intrusão (IPS). Podem ser implementados como soluções baseadas em software ou hardware [37].

IDS é formado por 3 componentes: gerador de evento; mecanismo de análise e gerenciador de resposta [38].

Baseado no gerador de evento, ponto onde é feito a coleta do tráfego, O autor John [39] classifica os IDS em:

- Baseado em máquina/aplicações - Sistemas que obtêm os dados para analisar a partir do sistema operacional ou aplicativos sujeitos a ataques.
- Baseado em rede: Sistemas que obtêm para analisar o fluxo de pacotes que trafegam pela rede. Dessa forma tem a vantagem de um único ponto poder monitorar uma série de computadores.

O mecanismo de análise permite analisar os dados e comparar com uma fonte de dados em busca de ameaças. Baseado nesse componente, Hoque [38] faz a seguinte classificação:

- Baseado em assinaturas ou uso indevido (*signature-based/misuse*): utiliza padrões de ataque predeterminados na forma de assinaturas e essas assinaturas são posteriormente usadas para determinar os ataques. Isso implica que a detecção do ataque requer conhecimento específico de determinado comportamento intrusivo. O fato de não consumir tantos recursos como o método baseado em anomalias, acaba sendo uma vantagem. Além disso, apresenta facilidade na otimização de padrões de ataque e diminuição dos falsos positivos, pois basta ajustar a base de assinatura dos ataques. Em compensação, esse método exige atualizações constantes nessa base para mitigar os novos tipos de ameaças [24]. Apresenta ainda como desvantagem a ineficácia na detecção de ameaças desconhecidas[37], assim como conhecimento sobre os ataques dependente do tipo do sistema operacional, versão e aplicativo, tornando bastante vinculado a ambientes específicos [3].
- Baseado na detecção de anomalias (*anomaly-based detection*): esse método gera o padrão comum(profile) analisando dados coletados do ambiente por um determinado intervalo de tempo, dessa maneira qualquer evento que apresentem um comportamento fora dos padrões é considerado como um incidente [37]. A grande vantagem nesse método consiste na facilidade de identificar novos ataques pelo simples desvio de comportamento. Como desvantagem, pode gerar um grande número de falsos positivos, pois qualquer alteração no comportamento legítimo da máquina ou da rede pode ser considerado uma ação maliciosa; outra desvantagem, reside na complexidade no processo de coleta de dados inicial para criação do perfil padrão [24].

Por último, tem o gerenciador de resposta que fica responsável por emitir os alertas ao encontrar possíveis ameaças.

Entre os vários IDS existentes no mercado, os mais conhecidos são:

1. Suricata - é um IDS e IPS de monitoramento de segurança de rede de alto desempenho. É um software *open source* proprietário e desenvolvido pela *Open Information Security Foundation* (OISF). Pode analisar o tráfego ativo, tempo real, ou em arquivos pcap[40]. Apresenta uma série de funcionalidades avançadas, entre elas: suporte a descompressão Gzip, suporte a multi-threading; consulta e atualização de listas de reputação por IP; entre outros.
2. Zeek - conhecido anteriormente como Bro (Big Brother) é um software de código aberto para analisar o tráfego de rede. Embora o Zeek IDS possa certamente ser usado como um IDS tradicional, os usuários usam o Zeek com mais frequência para registrar o comportamento detalhado da rede. Ele armazena os metadados da rede, tornando mais eficiente do que os sistemas que usam as capturas de pacotes. Isso torna o Bro especialmente adequado para detecção de anomalias de rede.
3. SNORT - sistema de detecção e prevenção de intruso baseado em rede, capaz de executar registros dos pacotes e a análise do tráfego de uma rede em tempo real. O SNORT usa uma série de regras que ajudam a definir a atividade de rede mal-intencionada e usa essas regras para encontrar pacotes que correspondam a eles e geram alertas para os usuários.

Neste trabalho foi empregado como solução de IDS de rede a ferramenta SNORT, o qual será mais detalhado na próxima seção. Instalada e configurada no sistema operacional Linux, com posicionamento centralizado na infraestrutura de rede, onde recebe todo o tráfego da rede via espelhamento da porta do comutador (*mirror*).

O SNORT atua em conjunto com a característica centralizada do controlador OpenFlow na infraestrutura de rede SDN para tomada de decisão. O controlador de rede OpenFlow, escolhido no trabalho, possui integração nativa com esse IDS. Além disso, a escolha do SNORT foi embasada no fato da ferramenta ser uma solução de detecção de intrusão baseado em assinaturas, de fácil aprendizagem para criação de regras.

2.4.1 SNORT

A primeira versão do SNORT foi escrita em 1998 por Martin Roesch. Desde então, ele evoluiu tanto em recursos como em portabilidade. Atualmente o SNORT está disponível para a maioria os principais sistemas operacionais: Windows, BSD, Gnu/Linux ou Mac [41].

O SNORT possui três tipos de modos de execução [42]:

- Modo *Sniffer* (farejador): permite capturar os pacotes em rede, decodificar para um formato compreensivo, e exibir para um dispositivo de saída.
- Modo *Logger* registra os pacotes em disco, podendo ser analisador posteriormente apos a coleta;

- Modo NIDS: Analise o tráfego de rede baseado na configuração a qual contém um conjunto de regras e diretivas definido pelo usuário que permitem gerar alertas e logs dos pacotes correspondidos.

O SNORT é formado por 5 (cinco) componentes principais:

- Decodificador de pacote,
- Pré-processador,
- Mecanismo de detecção,
- Sistema de alerta; e
- Registro e módulos de saída.

A figura 2.10 ilustra esses elementos.

A captura do pacote é realizada pelo decodificador na interface de rede e encaminhada para o pré-processador, o qual faz as modificações ou organizações dos pacotes para ser analisado pelo mecanismo de detecção. O mecanismo de detecção identifica atividades de intrusão com auxílio das regras do SNORT, caso seja encontrado, aplica a ação associada. Já o sistema de alerta e registro é quem gera alerta ou registra atividades. Por último, módulo de saída é o encarregado de salvar o que foi gerado no sistema de registro e alerta do SNORT, como gerar um arquivo xml*, gerar mensagem no syslog*, entre outros [3].

O IDS SNORT apresenta como vantagem o fato de ser extremamente flexível e possibilitar que o próprio administrador possa definir suas próprias regras, assim como alterar as já existentes, adicionando funcionalidades. Por ser baseada em regras a detecção acaba sendo simples e de fácil otimização [24].

2.5 Ameaças e Segurança nas Redes Definidas por Software

Com os benefícios da SDN oriundas da centralização do controle lógico e programação da rede, introduziu novos ataques e falhas, ou seja, nas SDN há novas ameaças que não existiam nas redes tradicionais.[4]. Assim como ameaças presentes nas redes tradicionais. Há duas classificações quanto ao estudo de segurança no novo paradigma: uma que envolve o uso de SDNs para aprimorar a segurança da rede tradicional e outra para melhorar a segurança na próprio SDN[13].

Em Rawat [1] e Scott [43] são indicadas as vulnerabilidades e pontos de ataques que podem ocorrer na SDN, desde ao tráfego malicioso no plano de dados ao ataque no computador que administra o controlador SDN. A seguir estão listados os pontos de ataques na SDN citados por Rawat[1], conforme figura 2.11:

1. Fluxos falsos entre os comutadores da camada de dados;

Figura 2.10: Componentes do IDS SNORT [3]

2. Ataques nos comutadores do plano de dados;
3. Ataques que podem ocorrer durante a comunicação entre os dispositivos do plano de dados e controle;
4. Ataques ao controlador;
5. Ataques que ocorrem entre o controlador e dispositivos da camada de aplicação;
6. Ataques na estação que administra o Controlador;
7. Ataques que visam a comunicação entre a camada de dados e aplicação.

Figura 2.11: Pontos de Ataques na SDN [1]

Em Scott [43] faz a associação dos pontos vulneráveis entre do novo paradigma com as ameaças, entre elas está o ataque de negação de serviço com inundação no canal

de comunicação entre o controlador e os comutadores SDN. Esse ataque, além de inundar o canal de comunicação, pode prejudicar o funcionamento do controlador e do comutador. É baseado nesse ataque que o presente trabalho se concentra, onde ocorre ataque volumétrico *Syn-flooding*, que pode colapsar os componentes no novo paradigma. Nas seções seguintes será descrito os detalhes desse ataque e suas consequências na SDN.

2.5.1 Ataque DOS Volumétrico de *Syn-Flooding* nas Redes SDN

O processo de inserção das regras na tabela é explicada na seção 2.2.2 nas condições normais, já ao receber ataque de DOS Syn-Flooding com IP *spoofing* ocorre o seguinte processo na rede: o comutador OF ao receber uma grande quantidade de pacotes em curtos períodos de tempo, acaba completando todo seu buffer, dessa forma tem que enviar todo o pacote ao controlador, em vez de enviar somente o cabeçalho na mensagem OFPT_PACKET_IN . Esse processo repetido várias vezes acaba consumindo recursos computacionais do controlador para processar os pacotes falsos, além de saturar o link de comunicação entre os dois equipamentos. Como consequência, há atraso na inserção das regras na tabela, ou até mesmo o caso da perda dos pacotes. O processo de perda do pacote pode ocorrer por dois motivos: A mensagem OFPT_PACKET_IN em si não pode ser enviada no link, ou pelo não recebimento da mensagem OFPT_FLOW_MOD pelo comutador, que irá descartar o pacote que estava em *buffer* [4].

No comutador, com a tabela de fluxo cada vez maior, irá resultar em consultas desperdiçadas na tabela, pois nunca será encontrada uma regra com novo pacote. Chegando ao ponto de completar totalmente a memória TCAM, a qual é destinada a armazenar a tabela de fluxo, dessa forma, o comutador irá descartar os pacotes e informar o controlador com enviando mensagens OFPT_ERROR do tipo OFPT_FLOW_MOD_FAILED ou OFPT_TABLE_FULL, negando acesso aos próximos clientes/fluxos legítimos. A figura 2.12 descreve o comportamento desse ataque na SDN. Dessa forma o ataque ocasiona falhas no canal de comunicação entre o comutador e o controlador, o estouro do buffer e da TCAM no comutador[4, 29, 43].

Com a flexibilidade na configuração inserida pela SDN, possibilitou a criação de soluções de defesa, capazes de detectar ataques e agir de forma adaptativa bem mais rápida que nas redes tradicionais. Há vários estudos envolvendo segurança em SDN, geralmente, dividido em dois grupos de estudos: um que envolve os elementos da SDN que introduzem uma melhora na defesa nas redes tradicionais, e outra em que esses mesmos elementos introduzem novas ameaças na rede [1]. Azis [34] destaca o aprimoramento da segurança na SDN com a função de IDS (*Intrusion Detection System*).

Neste trabalho foi empregado a ferramenta SNORT como IDS de rede, usado com sua base de assinaturas, instalada e configurada em um sistema operacional Linux, na distribuição Ubuntu. A escolha desse IDS se baseou no fato da facilidade na implementação, por sua base de regras de assinaturas ser flexível na analisar o tráfego

Figura 2.12: Comportamento do comutador quando tabela de fluxo está cheia [4]

coletado e, principalmente, ao fato do controlador de rede OpenFlow, definido no trabalho, possuir integração nativa com a ferramenta.

2.6 Prototipação de Redes SDN

”A prototipação de redes SDN é importante para muitos propósitos, tais como para possibilitar a experimentação e avaliação de seus recursos arquiteturais e funcionais, para a realização de atividades de ensino e/ou de pesquisas relacionadas ao tema, bem como para novas contribuições no âmbito das redes de computadores, de modo geral.” [44]

As alternativas presentes para desenvolver ou executar seus experimentos em ambientes de rede SDN concentram-se em três frentes mais conhecidas: simuladores, emuladores e *testbeds*. Fatores como investimento, relação custo-benefício, complexidade de gerenciamento e tempo necessário para implementação, são fatores que determinam qual a melhor alternativa utilizar [24].

As principais ferramentas para o desenvolvimento de uma rede SDN são:

- NS-3: é um software livre, utilizado para simulação de rede, escrito em C++ licenciado sob a licença GNU GPLv2 e está publicamente disponível para pesquisa e desenvolvimento. Voltado principalmente para pesquisa e uso educacional [45]. As principais características do simulador são: possibilidade de integração com bibliotecas externas e suporte a diferentes sistemas operacionais, tais como Linux e Windows. O simulador possui suporte a versão 0.8.9 do protocolo OpenFlow, versão muito antiga do protocolo, atualmente OpenFlow se encontra na versão 1.5.
- MiniNet: é um emulador de rede, criada com hospedeiros virtuais, comutadores OpenFlow, controladores e links. MiniNet utiliza virtualização baseada em processo com suporte a *namespace*. Utiliza o OpenVSwitch para criar os comutadores OpenFlow, enquanto os links é por via enlace virtual Ethernet

disponibilizado pelo kernel do Linux. Como é um software de emulação, o MiniNet apresenta as limitações da plataforma de hardware/software onde é executado, ocasionando problemas na criação de grandes redes [25].

- *Testbed*: É o ambiente de teste mais realista que um pesquisador poderia usar, pois dispõe de equipamentos reais, já que há comutadores com suporte ao protocolo OpenFlow disponibilizados por alguns fabricantes, como é o caso do modelo PowerSwitch S3048-ON da Dell [46].

No ambiente real, há as soluções baseadas em *software* (Software Switch - SS) ou *hardware* (Hardware Switch- HS) na implementação de comutadores físicos.

Para Singh [47] um comutador por software mantém a tabela de fluxo em memória RAM (Random Access Memory), as entradas de fluxo da tabela são comparados com os campos do pacote usando a unidade central de processamento (CPU - Central Processing Unit). É o software que define lógica de processamento. São opções de implementação por software: OpenVSwitch (OVS) (Open VSwitch), Pantou, ofsoftswitch13 (ofsoftswitch13), Indigo (Indigo: Open Source Openf). Já nos comutadores por hardware, geralmente, é utilizada uma memória especializada chamada de *Ternary Content Addressable Memory* (TCAM). O encaminhamento de pacotes são realizados por circuitos especializados para executar essas tarefas. Dessa forma, A implementação via hardware apresenta melhor desempenho que implementação via software. Contudo, o SS têm a vantagem de permitir o uso de um computador convencional e sua variedade de sistemas operacionais [24], diminuindo o custo para implantação.

Os pesquisadores podem mesclar as duas formas para implementar uma SDN com baixo custo tornando possível a avaliação ou validação de implementação de um novo recurso, serviço ou protocolo aplicados às redes OpenFlow/SDN. Foi esse o modelo adotado nessa pesquisa, em que ocorreu a substituição de *firmware* de um roteador comercial por outro que tenha suporte ao paradigma SDN. O *firmware* OpenWrt é uma distribuição Linux voltada para sistemas embarcados, normalmente roteadores sem fio [48]. Uma vez instalado o OpenWrt, o roteador sem fio pode ser modificado de maneira a tornar-se um comutador OpenFlow, com a instalação do OpenVSwitch. O roteador em questão escolhido, foi o modelo Archer C6 da marca TP-Link, que é um dos roteadores sem fio homologado pelo projeto OpenWrt.

2.7 Trabalhos Relacionados

Há trabalhos publicados com mais de 5 anos que são bastantes citados nos trabalhos atuais que envolve ataques de negação de serviço em SDN. O quê demonstra relevância na pesquisa, isso acabou sendo um critério de escolha para este trabalho de dissertação. Entre os escolhidos com esse critério estão: OPERETTA [49], AVANT-GUARD [50], FloodGuard [51]. O outro critério de escolha para referencial de trabalhos relacionados consiste na abordagem de mitigação semelhante a desta

pesquisa: uso de IDS na SDN ou que sejam mais atuais na abordagem de DOS na SDN. Entre as pesquisas escolhidas estão: o trabalho de Manso [52], Barros [24, 53], Durner [54] e Birkinshaw [22].

No trabalho de Fichera [49], OPERETTA, a proposta de mitigação atua na prevenção do ataque *SynFlooding* par as redes SDN. A proposta difere da apresentada nesta dissertação por se basear na funcionalidade de um *proxy* implementado no controlador OpenFlow por meio de um módulo. Ao receber um pacote SYN, o comutador encaminha ao controlador que envia um pacote SYN-ACK como resposta, nesse caso quem responde é o controlador, e não o servidor(WEB). Se a requisição originou de um usuário legítimo, o controlador receberá a resposta ACK, dessa forma ele encaminha um pacote RST para o cliente restabelecer a conexão e adiciona uma regra no comutador OpenFlow permitindo a conexão. Na próxima vez que o cliente solicitar conexão, a comunicação será permitida. A solução ainda define um limite de conexões não estabelecidas por hospedeiros. Se excedido, o controlador bloqueia o hospedeiro por considerá-lo como atacante.

O trabalho AVANT-GUARD de Shin [50] é uma solução que propõe a utilização de dois módulos que atuam na camada de dados: migração de conexão e gatilhos de atuação. O módulo de migração de conexão é o responsável por verificar a conexão (*three-way handshake*) com o cliente requisitante. Após essa confirmação, o equipamento da camada de dados gerar os PACKET_IN para o controlador. Isso evita o número de interações entre os dispositivos (controlador e comutador). Caso contrário, a conexão é descartada pela solução. Dessa forma, o ataque não alcança o controlador e o servidor alvo (web). O segundo módulo permite que o plano de dados relate o status da rede ao controlador, baseadas nessa estatísticas monitoradas é que são aplicadas as regras de bloqueio às portas do comutador.

Em FloodGuard de Wang [51], a proposta de defesa é direcionada para evitar ataques de negação de serviços na camada de dados, não somente ataques do tipo *SYN-Flooding*. São inseridos dois módulos na arquitetura proposta: analisador proativo de regras de fluxo e migração de pacotes. O analisador proativo é responsável por inserir regras proativas, gerados pelo algoritmo desenvolvido pelos pesquisadores. Essas regras são criadas baseadas na perspectiva da capacidade do controlador.

O módulo migração de pacotes migra temporariamente todos os pacotes *table-miss* para um cache de plano de dados do comutador e os encaminha para o controlador com restrição na largura de banda. A aplicação que coordena o cache de plano de dados é executada no controlador OpenFlow, que fornece recurso para detectar ataque de saturação de plano de dados para controlar e limitar a taxa de *upload* de mensagens PACKET_IN do cache do plano de dados.

A solução apresentada por Manso [52] é semelhante à proposta desta dissertação. Ela inclui os 3 itens comuns: IDS, comutador OpenFlow e Controlador. Com o IDS atuando como identificador do tráfego malicioso, que ao identificar envia os alertas ao Controlador. Este por sua vez fica encarregado de enviar as regras de bloqueio no comutador OpenFlow o mais próximo da origem do ataque. Diferentemente da

solução desta dissertação, o ambiente é emulado com o MiniNet com 2 redes distintas e com a comunicação entre as rede ocorrendo via NAT. Isso induz um atraso no encaminhamento dos pacotes a máquina destinada ao ataque e, dessa forma, o mecanismo de defesa tem tempo de identificar e bloquear o fluxo malicioso. Ao induzir o *delay*, esse mecanismo pode provocar atraso também em pacotes legítimos. Outro ponto que se destaca é o tempo que as regras de bloqueio permanecem no comutador OpenFlow. Elas são permanentes e, dessa maneira, um ataque prolongado pode provocar o comprometimento da memória do comutador.

Barros [24, 53] utiliza o IDS SNORT que classifica os fluxos em 3 grupos: normal, *probe* e DoS. Se for classificado como normal, armazena informações do tráfego no banco de dados com o objetivo de permitir uma análise futura. As demais classificações também fazem esse tipo de ação. Se for *probe*, é retirado todas as entradas de fluxo associadas com o endereço MAC que originou o ataque e adiciona regra para encaminhar o fluxo para uma máquina *honeypot*. Já nos alertas classificados como DOS, faz com que o controlador envie duas ações para o comutador: a primeira é bloquear todas as entradas de fluxo que estejam associadas ao endereço MAC que originou o ataque no comutador, com a finalidade de interromper o tráfego malicioso. A segunda é adicionar o MAC do computador do atacante para um arquivo de lista negra (*Blacklist*) para evitar novas conexões desse equipamento.

O trabalho apresentado por Durner [54] usa um ambiente em nuvem para desenvolver o trabalho. O foco da pesquisa é nos ataques de DOS que visam exaurir as tabelas de fluxos dos comutadores SDN. O processo de mitigação envolve algoritmo que faz a detecção baseado em campos do cabeçalho que não pode ser alterados, como por exemplo o endereço de origem. Em certos períodos de tempo é gerado dados de *hashes* desses campos que são armazenados em uma tabela. A tabela com esses dados cresce abruptamente, indicando que ocorre o ataque de DOS. Como mitigação é inserido regras de bloqueio nos comutadores.

No trabalho de Birkinshaw [22], o sistema envolve IDPS na SDN, ele monitora a rede em busca de atividades maliciosas, especificamente, varredura de portas e ataques de negação de serviço. Ao IDPS é implementado e testados com os algoritmos CB-TRW e RL para monitoramento das conexões TCP, UDP e ICMP. O sistema ainda consta com QoS baseado em estatísticas de fluxo, que permite identificar ataques de DoS.

Kandoi [4] faz o estudo sobre o efeito do ataque de DOS na rede SDN. No plano de controle quanto à inundação da largura de banda entre o comutador e o controlador, e no plano de dados, analisa o consumo de memória do comutador no armazenamento de entradas na tabela de fluxo. Ao realizar o experimento para mensurar os efeitos no plano de dados foi alterado o valor do *idle_timeout* entre 1 até 40s. Constatou-se que o aumento de perda de pacotes, ocasionado pelo preenchimento completo da memória do comutador, é proporcional ao aumento do valor de *idle_timeout*. Contudo, ao passar de 40s essa perda permaneceu a mesma. O gráfico com o resultado do experimento é apresentado na figura 2.13.

Figura 2.13: Ataque à tabela de fluxo do comutador [4]

O experimento desta pesquisa baseou-se nesse trabalho para definir o *idle-timeout* em 10s para as regras de bloqueio adicionadas na tabela de fluxo, com o propósito de evitar o preenchimento completo da tabela na memória do comutador OpenFlow, caso necessário.

Nas soluções para mitigar ataque de DOS *Syn-Flooding* proposta por Fichera [49] e Shin [50], bem como a de DOS por Wang [51], as soluções de detecção são atribuídas ao controlador alocando funcionalidades adicionais nesse componente central da rede. Na solução apresentada por Durner [54] exige mais campos na tabela de fluxo o que pode sobrecarregar o comutador no ataque de TCAM. Todos esse trabalhos apresentam características que podem gerar mais carga de processamento, seja ela no comutador ou no controlador.

Outro aspecto dos trabalhos de Fichera [49] e Shin [50] é o uso de componente atuando como *proxy* para a conexão HTTP, o que leva ao aumento do atraso na comunicação entre as máquinas. Algo semelhante ocorre com a proposta por Manso [52], ao utilizar NAT no ambiente de teste. Na solução de Wang [51] também provoca atraso, ao limitar a largura de banda entre o canal de comunicação do comutador e o controlador. Diante desse fatos, a solução proposta neste trabalho de dissertação supre essas desvantagens ao não empregar proxy no sistema e nem controle de banda que geram atrasos nos fluxos.

A proposta deste trabalho difere ao empregar o sistema de defesa numa topologia mais ampla que é uma inter-reder, em vez de somente uma rede LAN como o utilizado por Birkinshaw[22] e Campos [24, 53].

Capítulo 3

Estratégia para a Detecção e Prevenção de Ataques *Syn-Flooding* em Redes SDN/OpenFlow

A proposta desta dissertação consiste em propor, implementar e avaliar uma estratégia de detecção e mitigação de ataques de negação de serviço (DOS) em estruturas de rede baseadas no paradigma das redes definidas por software (SDN).

De forma a atingir tal objetivo, é estruturado e prototipado um ambiente de rede OpenFlow/SDN com equipamentos físicos como *testbed*. No *testbed* são implementados o mecanismo de monitoramento, o mecanismo de detecção e a estratégia de tratamento dos ataques do tipo *Syn-Flooding Spoofing* com o suporte da tecnologia OpenFlow/SDN.

A proposta, em resumo, visa aumentar a resiliência do ambiente da rede em relação aos ataques *Syn-Flooding* e, para tal, a estratégia utilizada consiste em diminuir a geração *Packet_IN* pela forma de comunicação concebida pelas pontes (*bridges*) OpenFlow e mitigar o ataque com regras de bloqueio (contra-medidas) com temporização (*timeout*) dessas regras na tabela de fluxo.

Este capítulo tem por objetivo detalhar os aspectos gerais de implementação da estratégia de mitigação dos ataques. O ambiente de detecção e prevenção de ataques é apresentado com as estratégias adotadas para permitir a realização do monitoramento e a execução das contra-medidas de segurança (bloqueio e alteração do *timeout*) em uma rede OpenFlow/SDN (*testbed*) e a estrutura de comunicação entre as pontes.

3.1 Arquitetura para a Estratégia de Mitigação dos Ataques

Uma rede SDN/OpenFlow convencional utiliza um conjunto de comutadores OpenFlow com uma determinada topologia (estrela, linha, malha, híbridos) e outro conjunto de computadores (físicos ou virtuais) configurados como estações de trabalho, servidores e outras funcionalidades.

O ambiente de rede *testbed* utilizado reflete a topologia de uma rede SDN/OpenFlow convencional mantendo os componentes funcionais básicos (controlador e comutadores), mas limitando a quantidade de equipamentos envolvidos por uma questão de simplificação do *testbed* e objetivando a validação da estratégia proposta de mitigação dos ataques.

A rede *testbed* com os equipamentos físicos é ilustrada na Figura 3.1.

Figura 3.1: Arquitetura do *testbed*

A distribuição dos componentes funcionais por máquina é como segue:

- Controlador Ryu executada em máquina dedicada;
- Atacante utilizando máquina dedicada;
- Servidor web (atacado) rodando em máquina dedicada;
- IDS SNORT rodando em máquina dedicada; e
- Comutador comum; e
- Roteador sem fio (*access point*) com função de comutador OpenFlow.

A utilização de máquinas dedicadas para as funcionalidades da estratégia de detecção e mitigação dos ataques visa:

- Assegurar os recursos computacionais necessários para validação dos mecanismos de detecção e reação às ameaças de segurança propostos nesta dissertação
- Viabilizar o ambiente mais próximo de uma rede real.

3.1.1 Características e Descrição dos Equipamentos Utilizados

O controlador Ryu roda numa máquina de maior porte visando a garantia de uma ação de reação aos ataques que não seja comprometida por uma limitação do hardware do próprio equipamento hospedeiro do controlador (Tabela 3.1).

Equipamento	Descrição
Controlador Ryu	Intel i5 - 4 núcleos - 1.70GHz 4 GB de RAM Ubuntu 18.04.4 LTS Interface eth0 - 192.168.10.8/24
Servidor Web	Intel Dual Core 4400 2GHz 2GB Debian 10 Buster Interface enp0s7 - 192.168.1.11/24
PC Atacante	Celeron Dual Core 1,86 GHz 2GB de RAM Ubuntu 18.04.4 LTS Interface enp2s0f1 - 192.168.3.9/24
SNORT	Athlon II QuadCore Modelo 630 8 GB de RAM Ubuntu 18.04.4 LTS Interface enp0s18 - 192.168.10.10/24 Interface enp3s0 - 192.168.1.3/24

Tabela 3.1: Equipamentos empregados no ambiente de Testbed.

O servidor web com sistema operacional GNU/Linux Ubuntu Server 18.04 conectado na porta 04 do computador.

A máquina atacante com sistema operacional GNU/Linux Ubuntu 18.04 conectado na porta 02 do computador OpenFlow. Ele é responsável por efetuar o ataque *syn-flooding spoof* direcionados ao servidor Web com o utilitário *Hping3*.

Tanto a máquina do atacante e a máquina hospedando o SNORT são máquinas convencionais com capacidade de processamento adequadas para a realização dos ataques e para a monitoração da rede respectivamente. (Tabela 3.1)

O NIDS utilizado foi o SNORT, por possuir integração nativa com o arcabouço do controlador Ryu da rede OpenFlow/SDN . É de fácil configuração, além de permitir

sua implementação de forma separada do controlador, o que acaba diminuindo carga de processamento no componente central da rede. A máquina com o SNORT tem a interface `enp3s0` configurada em modo promíscuo, conectada na porta 3 do comutador OpenFlow, porta esta implementada em modo de espelhamento. Desta maneira o SNORT recebe todo tráfego destinado ao servidor web. A outra interface, `enp0s18`, configurada com IP `192.168.10.10/24`, envia os pacotes do tipo *Packet_event* para o controlador Ryu quando o tráfego malicioso é identificado na rede.

O roteador sem fio utilizado no *tesbed* é um hardware TP-Link C6 homologado pela OpenWrt.org. O TP-Link também permite o seu uso como um comutador OpenFlow de baixo custo ao ter seu *firmeware* substituído pelo OpenWrt, já que com este *firmeware* se adiciona e executa o pacote OpenVSwitch versão 2.15.0, permitindo a criação das pontes OpenFlow.

A tabela 3.2 descreve as especificações do roteador sem fio TP-Link.

TP-Link C6	Descrição
CPU	Qualcomm Atheros QCA9563 1 cores 775Ghz
Memória Flash	16MB
RAM	128MB
Interfaces	5 interfaces Gbits (4LAN+1WAN, além da wireless)

Tabela 3.2: Especificações do roteador sem fio TP-Link.

3.1.2 Descrição Lógica da Arquitetura de Mitigação

Para o cenário ficar mais semelhante possível da realidade, onde o ataque de Syn-Flooding ocorre em redes de computadores diferentes, a topologia elaborada apresenta duas redes destinadas para o processo de comunicação da rede do atacante ao atacado e a terceira envolvida na comunicação OpenFlow e gerenciamento com endereço de rede `192.168.10.0/24`.

Para alcançar essa topologia, segmentou as portas do roteador em Vlan com a criação de duas Vlans e suas interfaces: `eth0.1` da Vlan 1 e `eth0.3` da Vlan 3. Para cada interface da Vlan pertence a uma ponte OpenFlow: a ponte `ovs1` é vinculada a `eth0.1` e a `ovs3` vinculada a interface `eth0.3`. Ou seja, O comutador OpenFlow possui duas interfaces lógicas(pontes): `ovs1` e `ovs3` que são gerenciadas pelo Controlador(`192.168.10.8`).

A interface `ovs1` pertence à rede `192.168.1.0/24` com endereço IP `192.168.1.1/24`, esta interface na estrutura do projeto atua como *gateway* para os computadores atuando como servidor Web e SNORT. Já a interface `ovs3` pertence à rede com endereço `192.168.3.0/24` com IP `192.168.3.1`. `Ovs3` atua como *gateway* para a máquina

atacante, que tem endereço IP 192.168.3.9/24. A figura 3.2 apresenta as pontes e suas portas, assim como o IP do controlador configurado.

A interface eth0.2 do comutador pertencente a Vlan 2 e com IP 192.168.10.2/24, não foi adicionada a nenhuma ponte OpenFlow, permitindo que ela ficasse exclusiva para comunicação entre o Controlador com IP 192.168.10.8/24 e o comutador. Caracterizando uma comunicação *out-of-band* entre os dois equipamentos.

Como ocorre a comunicação entre redes diferentes, é necessário utilizar mecanismo de roteamento. Esta função é atribuída ao sistema operacional (Operating System - OS) do roteador, no caso o OpenWrt, que é *firmeware* baseado em Linux. Desse modo, para cada ponte acessar outra rede, utilizam o roteamento do SO via interface denominada LOCAL. Os pacotes roteados via Linux são enviados para a porta LOCAL da ponte OpenFlow criadas pelo OpenVSwitch, desde que exista uma rota para ponte. E no sentido reverso, todos os pacotes enviados por uma porta LOCAL da ponte serão recebidos pela pilha de rede local.

Diante do exposto, o *testebed* implementado combina pontes e controlador OpenFlow com roteamento IP atribuído ao sistema operacional. O processo será detalhado na seção 3.3.1 que explica a criação das regras na tabela de fluxo em cada ponte pelo controlador.

Na figura 3.3 é apresentada a topologia lógica com os endereços IP e os principais endereços MAC (Media Access Control) das interfaces dos equipamentos.

```
root@OpenWrt:~# ovs-vsctl show
bee52817-15ae-4c1b-9ca8-9d6676fa2729
  Bridge ovs3
    Controller "tcp:192.168.10.8:6633"
    fail_mode: secure
    Port ovs3
      Interface ovs3
        type: internal
    Port eth0.3
      Interface eth0.3
  Bridge ovs1
    Controller "tcp:192.168.10.8:6633"
    fail_mode: secure
    Port ovs1
      Interface ovs1
        type: internal
    Port eth0.1
      Interface eth0.1
  ovs_version: "2.15.0"
root@OpenWrt:~#
```

Figura 3.2: Configuração das pontes OpenFlow com suas portas

O comutador segundo os padrões do protocolo OpenFlow pode ser configurado em modo seguro (*secure*) ou modo autônomo (*standalone*) que determina o comportamento do comutador em caso de perda da conexão com o controlador. No modo autônomo o comutador atua como um equipamento da camada de enlace *Ethernet* legado caso perca a comunicação com o controlador. Já no modo seguro, as regras de fluxo já adicionadas continuam até a expirar de acordo com seus *timeout*, sem a

possibilidade de adicionar outras regras. Ao se conectar novamente ao controlador, as entradas de fluxo existentes permanecem. O controlador, então, tem a opção de excluir todas as entradas de fluxo ou não. Na configuração do *testbed* empregada no trabalho a configuração do comutador é em modo seguro, somente o Controlador adiciona as regras na tabela de fluxo, não faria sentido o comutador passar atuar como comutador legado na perda de conexão no momento dos testes com ataque.

Figura 3.3: Topologia Lógica da Rede

Um importante componente na estrutura do *testbed* é o *firmware* OpenWrt. No contexto deste trabalho, os arquivos de configuração do OpenWrt foram alterados para o experimento. Eles estão localizados no diretório `/etc/config/`, onde cada arquivo dentro deste diretório corresponde a uma parte do sistema. A seguir estão os arquivos e a descrição do que foi alterado (Anexo A.0.3):

1. `/etc/config/network`: arquivo de configuração das interfaces de redes. Configuração do IP da Wan, definição das vlans e suas respectivas portas.
2. `/etc/rc.local`: é um script que armazena comandos que são executado logo após todos os serviços do sistema operacional forem inicializados. Foi adicionado o comando para configurar o ip das pontes ovs1 e ovs3, inicializar o programa OpenVSwitch e comandos de firewall Netfilter para limpar qualquer regra nas tabelas *filter* e *nat*.
3. `/etc/config/firewall`: arquivo que armazena as regras de firewall do roteador. Teve seu conteúdo alterado para aceitar todo tráfego de rede.

3.2 Descrição da Estratégia de Mitigação dos Ataques

3.2.1 Princípio Geral para Mitigar o *Syn-Flooding*

Um ataque *DoS* do tipo *Syn-Flooding* tem a característica básica de abrir um número muito grande de requisições TCP com a *flag* SYN. Considerando que para cada nova requisição gerada pelo atacante, é utilizada uma nova porta de origem e um novo ip (*spoofing*), um controlador SDN identifica cada nova requisição como um novo fluxo, ocorrendo o processo de comunicação OFPT_PACKET_IN e OFPT_FLOW_MOD, gerando grande quantidade de fluxos entre o comutador e o controlador. Isso, normalmente, ocorre em um curto intervalo de tempo, podendo consumir todo o canal de comunicação entre os planos de dado e de controle, ocasionando atrasos na operação do SDN/OpenFlow. Há então o aumento no processamento de fluxos gerados no controlador que pode levar ao travamento ou interrupção de seu funcionamento.

Outro fato ocorrido na SDN com ataque Syn-Flooding é a saturação da capacidade operacional do plano de dados, já que o ataque pode gerar um estouro da capacidade da memória do comutador OpenFlow. Nesse cenário, novos fluxos legítimos ao chegarem à rede, não poderão ser instalados e conseqüentemente rejeitados, ocorrendo a denominada negação do serviço de conseqüência negativa para a operação da rede.

O princípio adotado nesta dissertação em relação ao estilo do ataque *Syn-Flooding* consiste em identificar o ataque com NIDS SNORT. Para isto, o SNORT possui duas placas de rede, uma para monitorar todo tráfego destinado ao servidor Web. Caso identifique fluxo malicioso, é emitido alertas, que são enviadas ao Controlador. Este por sua vez, adiciona regras na tabela de fluxo do comutador que bloqueia o tráfego suspeito.

Outro princípio adotado para amenizar os efeitos do DoS *Syn-Flooding* é quanto a forma de comunicação entre as pontes que conectam a rede do atacante à rede do servidor Web. Aqui atribuiu a combinação de pontes OpenFlow, criadas com OpenVSwitch, com roteamento do sistema operacional, no caso o OpenWrt. Com essa mesclagem diminuiu a quantidade de Packet_IN gerados no momento do ataque.

O presente trabalho utiliza essas duas abordagens para mitigar o ataque de *DoS Syn-Flooding* no ambiente SDN acrescido com roteamento. O objetivo de aproveitar o roteamento é criar uma estrutura que diminua a ocorrência de mensagens *Packet_In* geradas pelo comutador OpenFlow quando sob ataque de DoS. E regras de bloqueio com *idle-timeout* alterados na tabela de fluxo do comutador OpenFlow, que são inseridas pelo Controlador ao receber mensagens de alertas gerados pelo NIDS SNORT.

3.2.2 Componentes, Estratégia para a Mitigação dos Ataques com Regras de Bloqueio

A mitigação dos ataques *Syn-Flooding* envolve um grupo de componentes funcionais na rede, uma estratégia de ação em relação ao ataque e um conjunto de etapas

articuladas na operação da rede SDN.

O sistema para a mitigação de ataques envolve basicamente três componentes funcionais principais (Figura 3.4):

- Um sistema de detecção de intrusão de rede do tipo SNORT;
- Um controlador SDN do tipo Ryu; e
- Os comutadores OpenFlow na rede.

O NIDS é usado na função de monitoração do ataque. Ele monitora o tráfego que flui na rede (tráfego nos comutadores) e envia alerta para o controlador assim que qualquer anormalidade na rede for detectada.

O controlador OpenFlow tem a capacidade de programar a operação dos comutadores e é a inteligência central de toda a estratégia do sistema. É ele que insere regras de bloqueio (DROP) de pacotes nos comutadores quando recebe os alertas de ameaça do NIDS.

Figura 3.4: Componentes da Estratégia para Detecção e Mitigação de Ataque *DoS Syn-Flooding* em Rede SDN

A estratégia de ação em relação ao ataque envolve então as seguintes ações específicas:

- Detecção do ataque com NIDS;
- Mitigação do ataque com a inserção de regras de bloqueio usando a flexibilidade de programação do controlador;

Nos capítulos a seguir serão dados os detalhes dos componentes utilizados nessa fase.

3.2.3 Controlador Ryu

No plano de controle empregou-se a versão 4.34 do controlador Ryu (dragão, fluxo em japonês) neste trabalho, um NOS desenvolvido pelo Centro de Inovação em software da empresa NTT, que disponibilizou o código sob a licença Apache 2.0. Escrita na linguagem de programação Python, que suporta o protocolo OpenFlow nas versões 1.0, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 [55][56].

Os critérios principais para definição do controlador Ryu como solução adotada neste trabalho foram:

- Vasto material disponibilizado na Internet: o projeto Ryu apresenta vasta documentação de projeto e trabalhos detalhando o funcionamento do controlador assim como a implementação das aplicações executadas.
- Utilização da linguagem de programação Python: Linguagem de fácil entendimento, mesmo sendo um critério subjetivo, foi a que apresentou maior facilidade de implementar para o propósito do trabalho.
- Integração com a ferramenta SNORT: o projeto Ryu já possui o código da integração com o IDS, precisando fazer alguns ajustes, o que facilitou a implementação.

O controlador Ryu apresenta o executável `ryu-manager`, encarregado da inicialização do próprio controlador Ryu e das demais aplicações. Quando executado, por padrão, responde em um endereço de rede específico e na porta TCP 6633, a qual os comutadores OpenFlow estabelecem conexão com o controlador.

O Controlador Ryu é composto por um conjunto de bibliotecas de protocolos *Shouth-bound*, que estão no nível mais baixo da arquitetura, as quais são responsáveis pela comunicação com os comutadores de rede. Já no nível superior estão os processos do Ryu com as mais diferentes finalidades: gerenciamento de evento, gerenciamento de estado entre outros. O controlador OpenFlow acaba atuando como intermediário entre as aplicações e os dispositivos via interpretação das mensagens OpenFlow. figura 3.5.

As aplicações são instâncias da classe `ryu.base.app_manager.RyuApp`, em que se comunicam umas com as outras por meio do envio e recebimento de eventos. Cada aplicação possui sua própria fila de eventos. O Ryu ao inicializar a aplicação, gera um segmento de processamento em forma de um ciclo dedicado que atende aos eventos na fila de cada aplicação. Ao entrar no ciclo dedicado, é feito um chamado para o manipulador do evento. O manipulador de eventos está associado com decorador, que é definido no método de classe do aplicativo por meio da classe `ryu.controller.handler.set_ev_cls`. 3.6

O Ryu é distribuído com uma série de aplicações, entre elas o `switch_snort.py`, que é o código principal, implementado para dar suporte a um comutador L2. Uma das funcionalidades implementada nesse código é redirecionar todo o tráfego da rede para uma das portas no Switch OpenFlow em que o IDS está conectado, no entanto,

Figura 3.5: Arquitetura Controlador Ryu [24]

essa funcionalidade foi desabilitada, já que só teria efeito se o IDS e Controlador estivessem na mesma máquina. O código original somente exibe os `Packet_Event` enviados pelo SNORT, então para atender aos requisitos deste trabalho, alterou parte do código. O arquivo passou a ser denominado de *codigo.py*. Uma das modificações implementadas foi a inserção das regras de DROP com campo de *idle-timeout* em 10s no comutador, gerados para bloquear o fluxo malicioso, assim teria proporcionalidade com período do ataque, além de evitar o estouro da memória caso fosse inserido muitas regras de bloqueio no comutador. Para de mais regras, o *timeout* não é alterando, ou seja, permanecem constante na memória do comutador.

Para que as regras de bloqueio sejam as primeiras utilizadas na tabela de fluxo, seu valor para prioridade foi definido como 2 (dois), que é o maior valor de prioridade para cada ponte.

A estratégia adotada visa a melhoria da resiliência da rede SDN pelo fato de ter definido o *idle-timeout* para permanência na tabela de fluxo, saindo da memória, se não tiver uso. Encerrar o ataque após a identificação do código malicioso o mais próximo do atacante, no caso da ponte que dá acesso à rede externa, assim não consumirá recursos da rede.

3.2.4 SNORT e integração com controlador Ryu

No projeto do controlador Ryu há ferramentas de integração nativa com o SNORT. Há duas formas de implementar o SNORT com Ryu, classificadas quanto a forma

Figura 3.6: Tratamento de eventos no Controlador Ryu [24]

de envio dos alertas(Packet_event): uma enviando os alertas gerados pelo SNORT ao controlador via soquete de domínio Unix (*Unix Domain Socket*), outra por meio soquete de rede (*Network Socket*).

No modo *Network socket* é usado para comunicação entre processos executados em máquinas distintas. Nesse modelo os pacotes precisam ser espelhados para que cheguem na interface do SNORT, onde será analisado. Uma vez que seja detectado um tráfego considerado malicioso, o SNORT gera a notificação e a envia via domínio soquete para a ferramenta *pirgrelay*, até aqui a comunicação se dá entre processos executadas na mesma máquina. O *pirgrelay* ao receber os alertas do SNORT as encaminha para o Controlador Ryu pelo soquete de rede. O controlador, ao receber o alerta, pode tratar a mensagem e executar as contramedidas, como adicionar a ação de bloquear (DROP) o tráfego específico na tabela de fluxo do comutador OpenFlow. No setup desta pesquisa utilizou essa integração em máquinas separadas entre o controlador Ryu e o NIDS SNORT, para reduzir a carga de processamento no dispositivo central da rede, pois o Ryu atua exclusivamente no gerenciamento, enquanto o SNORT na identificação do ataque. 3.7

Para o NIDS captar e analisar o tráfego de rede, foi preciso implementar o espelhamento de porta(*mirroring*) no switch. Isso foi realizado com módulo TEE do firewall iptables do OpenWrt implementada no comutador OpenFlow. Esse módulo permite criar regras no firewall em que faz uma cópia de um pacote e a encaminha para outra máquina no mesmo segmento de rede local. Como o ataque era direcionado a um servidor Web, criou-se a regra baseada no seu endereço IP como destino:192.168.1.10. O campo gateway é para qual endereço será enviado a cópia. A cópia do pacote tem seu endereço MAC alterado para o do destino, no caso, a cópia apresenta o MAC da interface do SNORT. Isso acontece para que haja a comunicação na camada de enlace.

```
iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp -d 192.168.1.11 -j TEE -
```


Figura 3.7: Comunicação Ryu e SNORT com soquete de rede (*socket*) [2]

—*gateway* 192.168.1.3

3.3 Estratégia de Mitigação dos Ataques

A figura 3.8 exibe o fluxo dos pacotes ao chegarem no sistema proposto, aqui deve ser considerado o acesso ao sistema Web. O comutador ao receber o pacote, irá verificar se há regras na tabela de fluxo que combinem com os *match* do cabeçalho do pacote. Se não tem, o comutador gera uma solicitação ao controlador para adicionar novo fluxo. Concluído esse processo ou caso já tenha a regra, o pacote será encaminhado pelas pontes chegando no servidor Web. Nesse percurso, ocorre o espelhamento do fluxo (pacote) para o SNORT. Ele, então, faz a análise com suas regras de assinatura, identificando, especificamente, ataques de *Syn-Flooding* com IPs forjados (*spoof*). Caso seja um ataque, o IDS notifica o controlador SDN. Este, por sua vez, envia uma regra ao comutador, em que todo fluxo originário daquela ponte com destino ao servidor Web será bloqueado.

A figura 3.9 apresenta mais detalhes da solução na ocorrência do ataque DoS *Syn-Flooding* com IPs forjados. O cenário considera o roteamento Linux foi definido e o controlador já inseriu as regras de comunicação entre os hospedeiros. Os pacotes que fazem parte do ataque, possuem endereços IP de origem falsos e são direcionados para a porta 80 do servidor Web com a flag SYN. Ao chegarem na porta do comutador é direcionada para a ponte ovs3, em seguida, pelas regras de roteamento do Linux, será encaminhada para a ponte ovs1, ao passar por esse ponto, acontece o espelhamento do pacote para o link que conecta a interface do IDS, paralelamente, o pacote segue o encaminhamento para o servidor Web. Se o IDS identificar que está ocorrendo um ataque, irá emitir mensagens de alerta `packet_Event` transmitidas pela ferramenta *pigrelay* via soquete de rede, essa conexão é estabelecida na porta

Figura 3.8: Fluxo do pacote na entrada do sistema de detecção de ataques

54321 do Controlador com protocolo TCP. O controlador Ryu usa da flexibilidade da programação da rede para enviar mensagens OFPT_FLOW_MOD. Essas mensagens contem a regra a ser adicionada na tabela de fluxo com ação DROP para todo pacote com destino ao servidor Web(192.168.1.11) oriundas da ponte ovs3, que conecta o atacante ao comutador. A identificação da ovs3 na regra se da pelo seu endereço MAC. Desse modo, todo novo fluxo da rede do atacante com destinado ao servidor web será bloqueado.

Figura 3.9: Diagrama das mensagens *Syn-Flooding* no Sistema

3.3.1 Componentes e Estratégia para a Mitigação dos Ataques com Tabela de Roteamento

Ataque de DoS *Syn-Flooding* é amenizado pelo mecanismo de roteamento do Linux combinado com gerenciamento do fluxo pelo Controlador.

Toda vez que uma ponte OpenVSwitch OpenFlow é implementada é atribuído uma porta que permite acesso a pilha do TCP/IP, essa porta é denominada de porta LOCAL, por meio dela que o pacote será encaminhado para a tabela de roteamento da máquina onde estão as pontes OpenFlow. Ela pode ser usado como uma porta de entrada ou como uma porta de saída. A porta LOCAL permite que aplicações remotas interajam com os computadores conectadas na ponte e seus serviços de rede por meio da rede OpenFlow.

O código.py escrito em python e executado no controlador, implementa a lógica de um switch da camada de enlace, além da execução do bloqueio de fluxo suspeito, conforme os alertas do SNORT. Assim, todo computador envolvido na comunicação inter-rede terá uma regra na tabela de fluxo, associando seu endereço MAC com a porta de saída e entrada da ponte.

Para facilitar o entendimento do processo da criação das regras na tabela de fluxo, considere o cenário da figura 3.10, em que o computador A inicia a comunicação com computador B:

1. O pacote é enviado com endereço IP do computador A na interface eth1 que pertence a ponte OpenFlow ovs1, aqui é gerado o processo de criação de regra envolvendo as portas de entrada e saída:

- eth1 como porta de entrada(*in_port*)
- MAC de eth1 como MAC de destino(Data Link Destination - *dl_dst*)
- Encaminhar para Porta LOCAL como ação(*action*), assim o pacote tem acesso a rede externa

Dessa forma, a regra criada na tabela de fluxo de ovs1 é:

```
in_port=eth1,dl_dst=mac_eth1,actions=LOCAL
```

2. O pacote sai pela porta LOCAL de ovs1 será recebida na pilha local de roteamento da máquina, o roteamento será baseado no endereço IP de destino e analisará se há uma rota na tabela de roteamento para o endereço de rede. Ele tem uma interface que dá acesso a esse endereço que é a ovs2, então encaminha para a ponte ovs2.

3. Na ponte ovs2, ocorre a criação da regra na tabela de fluxo gerenciado pelo controlador. Assim é criado a regra de fluxo com os campos:

- LOCAL como porta de entrada(*in_port*)
- MAC de eth2 como MAC de destino(Data Link Destination - *dl_dst*)

- Encaminhar para porta eth2 como ação(action), assim o pacote tem acesso ao computador B.

Dessa forma, a regra criada na tabela de fluxo de ovs2 é:

```
in_port=LOCAL, dl_dst=MAC_computadorB actions=output:"eth2"
```

4. O computador B recebe o pacote e ao responde o pacote originado do A, irá enviar o pacote com endereço IP do computador A para interface eth2 que pertence a ponte OpenFlow ovs2, novamente, é gerado o processo de criação de regra na tabela de fluxo. Com os seguintes campos:

- eth2 como porta de entrada(*in_port*)
- MAC de eth2 como MAC de destino(Data Link Destination - *dl_dst*)
- Encaminhar para Porta LOCAL como ação(action), assim o pacote tem acesso a rede externa.

Dessa forma, a regra criada na tabela de fluxo de ovs2 é:

```
in_port=eth2, dl_dst=MAC_eth2, action=LOCAL (nova regra adicionada)  
in_port=LOCAL, dl_dst=MAC_computadorB actions=output:"eth2"
```

5. O pacote ao sair pela porta LOCAL de ovs2 será recebido na pilha local de roteamento da máquina. A interface que dá acesso a esse endereço é ovs1, então o pacote é encaminhado para a ponte ovs1.
6. A ponte ovs1 irá receber o pacote pelo sua porta LOCAL, como é gerenciado pelo controlador, será necessário a criação do fluxo que dá acesso ao computador A. Logo será criado a regra de fluxo em ovs1 com os campos:

- LOCAL como porta de entrada(*in_port*)
- MAC de eth1 como MAC de destino(Data Link Destination - *dl_dst*)
- Encaminhar para porta eth1 como ação(action), assim o pacote tem acesso ao computador A.

Dessa forma, a regra criada na tabela de fluxo de ovs1 é:

```
in_port=LOCAL, dl_dst=mac_computadorA actions=output:"eth1"(nova regra)  
in_port=eth1, dl_dst=mac_eth1, actions=LOCAL
```

Dá próxima vez que os computadores A e B se comunicarem, não será necessário adicionar mais regras nas pontes. Importante frisar que as regras adicionadas não foi necessário adicionar o IP de destino ou origem, já que o roteamento foi feito fora do escopo do controlador, isso fica a cargo do sistema operacional do roteador, o OpenWrt.

Dessa forma, caso ocorra um ataque DoS *Syn-Flooding* gerado por um dos computadores, A ou B, não irá gerar o estouro da memória TCAM no switch e consumo

Figura 3.10: Criação de regras OpenFlow e Roteamento

na largura de banda entre o comutador OpenFlow e o controlador, pois não ocorre o processo `PACKET_IN` e `FLOW_MOD` para adicionar entradas de fluxo no comutador.

No contexto deste trabalho, topologia é semelhante com da figura 3.10, a diferença é que numa das ponte em vez de um, há dois computadores conectados. Dessa forma, será criada mais uma entrada de fluxo associando a porta de LOCAL da ponte ovs1 com endereço MAC desse computador com qual porta está conectada. A figura 3.11 apresenta a topologia nesse trabalho.

Na tabela 3.3 estão os endereços MAC's dos computadores e das pontes. Como eth0.1 eth0.3 foram criadas na mesma interface de rede, o endereço MAC das duas pontes são iguais.

Equipamento	Endereço MAC
SNORT	00:e0:4c:44:0c:2d
Servidor Web	00:1d:7d:8e:3a:4e
eth0.1 (ponte ovs1)	3c:84:6a:01:40:db
Atacante	b0:25:aa:00:16:a2
eth0.3 (ponte ovs3)	3c:84:6a:01:40:db

Tabela 3.3: Endereços MACs dos dispositivos

Figura 3.11: Disposição dos Computadores com relação as pontes OpenFlow

Capítulo 4

Validação do Ambiente *Testbed* e da Estratégia de Mitigação de Ataques

Esta seção tem como objetivo principal apresentar uma prova de conceito da estratégia de mitigação de ataques DOS usando o SDN/OpenFlow. A prova de conceito da estratégia de mitigação de ataques consiste de duas etapas. Na primeira etapa, é feita a validação do ambiente real *Testbed* dado que a estratégia proposta é fortemente dependente de uma operação efetiva do ambiente de teste sem gargalos quando dos ataques.

A validação do ambiente envolve procedimentos para a verificação das funcionalidades da rede OpenFlow (comutadores) e a integração do controlador Ryu com NIDS SNORT. Na segunda etapa, a comprovação da estratégia de mitigação dos ataques propriamente dita é observada através da inserção da regra de bloqueio ao identificar o ataque, bem como, o efeito do roteamento fora do escopo do controlador na tabela de fluxo do comutador.

4.1 Validação da Operação do Ambiente *Testbed*

A validação do ambiente *Testbed* foi realizada em etapas como segue:

- Testes de conectividade;
- Verificação da geração de alertas; e
- Efetividade do controlador na inserção das regras de mitigação de ataques.

Conforme apresentado na figura 4.1, o ambiente de rede real é dividido em 3 redes distintas:

- A rede do atacante onde está localizado a máquina que executará os ataques (192.168.3.0/24);

- A rede atacada na qual estão o servidor web e o SNORT com uma interface específica conectada (192.168.1.0/24); e
- A rede de gerenciamento onde está o controlador Ryu, uma segunda interface do SNORT e uma máquina específica de controle dos equipamentos (192.168.10.0/24).

Figura 4.1: Rede real *Testbed*

Sumarizando as funcionalidades dos equipamentos apresentada na seção 3.1, o controlador Ryu (IP 192.168.10.8) executa um código Python que controla o Switch L2 com a integração do NIDS SNORT e mecanismos de reação. A máquina do SNORT usa a interface *enp3s0* para capturar todos os pacotes destinados ao servidor web (IP 192.168.1.11) usando o modo de espelhamento configurado no comutador OpenFlow, e a interface *enp0s8* configurada com IP 192.168.10.10, cujo objetivo é enviar pacotes do tipo *Packet_event* ao controlador Ryu quando for identificado tráfego malicioso na rede.

4.1.1 Testes de Conectividade

Foi feito testes de conectividade efetuando ping do Atacante (192.168.3.9) ao servidor web(192.168.1.11). A conectividade desse equipamentos se dá por um roteador TP-Link modelo C6, que teve seu *firmware* alterado para o OpenWrt. Foi instalado nesse *firmware*, a aplicação OpenVSwitch para que o roteador tivesse suporte ao protocolo OpenFlow 1.3. Figura 4.2 exhibe o momento do login via SSH ao roteador.

No plano de controle atua o controlador Ryu com IP 192.168.10.8/24. É nele que é executado o comando *ryu-manager codigo.py*, implementado em python. Esse código implementa um comutador da camada L2 as pontes sobre seu gerenciamento (Anexo

Figura 4.2: Tela de login OpenWrt

A.0.2). Após a inicialização do programa *codigo.py*, o controlador Ryu aguarda as conexões das pontes OpenFlows, conforme figura 4.3.

Figura 4.3: Controlador executando *codigo.py* aguardando conexões das pontes

Na figura 4.4 é apresentado o estabelecimento das conexões entre as pontes do plano de dados e aplicação *codigo.py*. Foi destacado as conexões estabelecidas com os comutadores OpenFlows: *ovs1* e *ovs3*. Ao se conectar é gerado o identificador (ID) de cada uma delas. O ID é baseado no MAC de cada uma, como elas possuem o mesmo MAC, já que cada uma delas foi associado com uma interface virtual da Vlan (*eth0.1* e *eth0.3*) com a mesma placa de rede (*eth0*), logo o ID será igual.

Figura 4.4: Conexão do controlador com as pontes

Em seguida, foi executado com utilitário *ping* a conectividade entre o atacante e o servidor web. Na figura 4.5 é exibido o resultado, que exibe a comunicação entre as máquinas. Foram gerados 4 pacotes ICMP *echo request* do atacante direcionado ao servidor web com a confirmação das resposta ICMP *echo reply*.

```

diogom@atacante:~$ ping 192.168.1.11 -c 4
PING 192.168.1.11 (192.168.1.11) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.1.11: icmp_seq=1 ttl=63 time=2.48 ms
64 bytes from 192.168.1.11: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.396 ms
64 bytes from 192.168.1.11: icmp_seq=3 ttl=63 time=1.66 ms
64 bytes from 192.168.1.11: icmp_seq=4 ttl=63 time=0.395 ms

--- 192.168.1.11 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3011ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.395/1.235/2.481/0.887 ms
    
```

Figura 4.5: Teste de conexão com a ferramenta ping do atacante ao servidor web

Na primeira comunicação entre as máquinas são geradas as mensagens Packet_IN e Flow_MOD para inserção das regras de fluxo. São elas que permitem a comunicação entre os equipamento no âmbito do controlador. Mesmo o ping sendo direcionado ao servidor web, ocorre a adição da regra de acesso do SNORT, isso decorre do espelhamento de porta existente. Figura 4.6

```

root@OpenWrt:~# ovs-ofctl -O OpenFlow13 dump-flows ovs1
cookie=0x0, duration=212.125s, table=0, n_packets=13, n_bytes=1084, priority=1,in_port="eth0.1",dl_dst=3c:84:6a:01:40:db actions=LOCAL 1
cookie=0x0, duration=212.108s, table=0, n_packets=8, n_bytes=728, priority=1,in_port=LOCAL,dl_dst=00:e0:4c:44:0c:2d actions=output:"eth0.1" 2
cookie=0x0, duration=212.102s, table=0, n_packets=10, n_bytes=812, priority=1,in_port=LOCAL,dl_dst=00:1d:7d:8e:3a:4e actions=output:"eth0.1"
cookie=0x0, duration=621.529s, table=0, n_packets=7, n_bytes=480, priority=0 actions=CONTROLLER:65535 Table Miss 3
root@OpenWrt:~# ovs-ofctl -O OpenFlow13 dump-flows ovs3
cookie=0x0, duration=287.944s, table=0, n_packets=434, n_bytes=84121, priority=1,in_port="eth0.3",dl_dst=3c:84:6a:01:40:db actions=LOCAL 4
cookie=0x0, duration=287.913s, table=0, n_packets=581, n_bytes=54838, priority=1,in_port=LOCAL,dl_dst=00:25:aa:00:16:a2 actions=output:"eth0.3"
cookie=0x0, duration=624.199s, table=0, n_packets=4, n_bytes=246, priority=0 actions=CONTROLLER:65535 Table Miss 5
    
```

Figura 4.6: Regras inseridas na tabela de fluxo das pontes ovs1 e ovs3

A outra parte envolvida na comunicação, que está fora do escopo do controlador OpenFlow, é quanto ao roteamento dos pacotes, já que a máquina atacante e o servidor web estão em redes distintas. Essa função é desempenhada pelo sistema operacional OpenWrt instalado no equipamento Tp-link. A figura 4.7 exibe sua tabela de roteamento estático.

```

root@OpenWrt:~# route -n
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 ovs1
192.168.3.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 ovs3
192.168.10.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0.2
root@OpenWrt:~#
    
```

Figura 4.7: Tabela de roteamento no roteador com OpenWrt

Conforme a figura 4.7, o roteador tem a rota para cada uma das redes necessárias para a comunicação, já que cada uma das suas pontes dá acesso as redes. Desse modo, o pacote é roteado para a ponte que dá acesso a rede de destino. Na ponte, o pacote é encaminhado conforme as regras inseridas pelo Controlador Ryu. Essas regras fazem com que o encaminhamento seja análogo ao funcionamento de um Switch L2. A tabela 4.1 faz a correspondência entre as regras numeradas na figura 4.6 de cada ponte e os MACs dos equipamentos.

Número da Tabela Figura 4.6	Equipamento MAC Destino	Comentário
1	eth0.1(ponte ovs1) gateway da rede Servidor Web 3c:84:6a:01:40:db	Todo pacote que entrar pela porta eth0.1(ovs1) com destino ao mac da ponte ovs1 será direcionado para pilha TCP/IP do roteador.
2	SNORT 00:e0:4c:44:0c:2d	Todo pacote que entrar pela porta LOCAL com destino ao mac do SNORT será direcionado para a porta eth0.1(ovs1)
3	Servidor Web 00:1d:7d:8e:3a:4e	Todo pacote que entrar pela porta LOCAL com destino ao mac do Web será direcionado para a porta eth0.1(ovs1)
4	eth0.3(ponte ovs3) gateway da rede atacante 3c:84:6a:01:40:db	todo pacote que entrar pela porta eth0.3(ovs3) com destino ao MAC da pontee ovs3 será direcionado para pilha TCP/IP do roteador.
5	Atacante b0:25:aa:00:16:a2	Todo pacote que entrar pela porta LOCAL com destino ao mac do atacante será direcionado para a porta eth0.3(ovs3)
<i>Table Miss</i>	Destino Controlador	Caso não haja correspondência do pacote com entradas da tabela, a ação é encaminhar o pacote para o controlador

Tabela 4.1: Regras inseridas na tabela de fluxo das pontes ovs1 e ovs2.

4.1.2 Verificação da Geração de Alertas e Inserção das Regras de Mitigação

Após o teste de conectividade dos equipamentos, foi realizado o teste de geração de alertas envolvendo três aplicações:

- SNORT: responsável por reconhecer o tráfego malicioso e gerar os alertas.
- Pigrelay: aplicação responsável por enviar os alertas *Packet_event* para o Controlador Ryu.
- Controlador Ryu: recebe os *Packet_event* e gera as mensagens OpenFlow para adicionar a regra no comutador bloqueando o fluxo malicioso.

Nessa etapa, dois comandos foram executados. Um deles para inicializar aplicação SNORT:

```
# snort -A unsock -i enp3s0 -l /tmp/ -c /etc/snort/snort.conf
```

A opção *-A unsock* direciona os alertas detectados pelo SNORT via UNIX soquete para aplicação *pigrelay*, é ela que encaminha os alertas com mensagens *Packet_event* para o controlador da rede na porta 51234 via soquete de rede. O Parâmetro *-l /tmp/* indica o diretório onde estão os logs gerados pelo SNORT. O parâmetro *-c /etc/snort/snort.conf* define o caminho absoluto para o arquivo de configuração da ferramenta SNORT, que contém as regras configuradas que serão utilizadas para comparação com os pacotes capturados. O parâmetro *-i* indica em qual interface de rede é feita a captura e análise dos pacotes. Nessa interface configurada com IP 192.168.1.3, o SNORT recebe todos os pacotes com destino ao servidor web, isso foi possível com a implementação de espelhamento de porta no firewall do comutador. Desse modo, ele analisa o tráfego da rede OpenFlow em busca de assinaturas de ataques.

Outro comando executado na mesma máquina onde está o SNORT foi:

```
# python pigrelay.py &
```

A ferramenta *pigrelay*[57] é uma aplicação desenvolvida em python, que ao ser executada envia as mensagens de alerta do IDS para o controlador com IP 192.168.10.8 e porta 51234 por meio de soquetes de redes (Network Socket). Essa aplicação é executada com a configuração apresentada na Figura 4.8.

Para realização do teste, o SNORT foi configurado para emitir alertas ao detectar tráfego ICMP entre os nós da rede por meio de uma regra inserida no arquivo */etc/snort/rules/regras locais*:

```
alert icmp any any -> any any (msg:"ryu block"; icode:0; itype:8; sid:10002;)
```

Essa regra gera alertas ao identificar pacotes ICMP conforme os seguintes campos:

- alert e msg: gera os alertas com a mensagem "ryu block";

```

diogom@snort:~$ cat pigrelay/pigrelay.py
import os
import sys
import time
import socket
import logging

logging.basicConfig(level=logging.INFO)
logger = logging.getLogger(__name__)
SOCKFILE = "/tmp/dados/snort.log"
SOCKFILE = "/tmp/snort_alert"
BUFSIZE = 65863

# Must to set your controller IP here
CONTROLLER_IP = '192.168.10.8'

# Controller port is 51234 by default.
# If you want to change the port number
# you need to set the same port number in the controller application.
CONTROLLER_PORT = 51234
    
```

Figura 4.8: Código da ferramenta Pigrelay

- "icmp any any": indica que todo pacote com protocolo ICMP com qualquer origem e qualquer porta;
- O símbolo ->"(seta): indica o sentido do tráfego para definir a origem e o destino;
- "any any"indica qualquer destino e qualquer porta.

O controlador RYU possui um script que faz a integração nativa com o SNORT chamada de `simple_switch_snort.py` . O código `codigo.py`, executado no controlador, é uma subclasse da `simple_switch_snort.py`. Ele aguarda receber, na porta 51234, as mensagens enviados `Packet_event` pelo `pigrelay.py` geradas pela IDS SNORT.

Foi, então, executado o teste com utilitário ping do atacante ao servidor. Conforme figura 4.9, é exibido no terminal do controlador Ryu a mensagem de alerta enviada do `pigrelay`. Dessa forma se comprova que o SNORT está detectando a assinatura e o `pigrelay` está encaminhando os `Packet_Event` para o controlador.

```

root@ryu:/home/diogom# ryu-manager codigo.py
loading app codigo.py
loading app ryu.controller.ofp.handler
instantiating app None of SnortLib
creating context snortlib
instantiating app codigo.py of SimpleSwitchSnort
[snort][INFO] (port: 51234, unixsock: False)
instantiating app ryu.controller.ofp.handler of OFPHandler
[snort][INFO] Network socket server start listening...

add datapath id: 66539411816667
add datapath id: 66539411816667

[snort][INFO] Connected with 192.168.10.10
Mensagens de alertas do
snort
ipv4(csum=60465, dst='192.168.1.11', flags=2, header_length=5, identification=51730, offset=0, option=None, proto=1, src='192.168.3.9', tos=0, total_length=84,
ttl=63, version=4)
ethernet(dst='00:e0:4c:44:0c:2d', ethertype=2048, src='3c:84:6a:01:40:db')
ipv4(csum=60349, dst='192.168.1.11', flags=2, header_length=5, identification=51846, offset=0, option=None, proto=1, src='192.168.3.9', tos=0, total_length=84,
ttl=63, version=4)
ethernet(dst='00:e0:4c:44:0c:2d', ethertype=2048, src='3c:84:6a:01:40:db')
    
```

Figura 4.9: Mensagens de alertas do SNORT no Controlador Ryu

Após o teste de geração de alerta, foi constatado a inserção das regras de bloqueio no comutador. Na figura 4.10 é exibida a regra de bloqueio criada na ponte `ovs3` feita pelo Controlado, logo após o teste com ping emitindo o alerta.

Após a descrição do ambiente de rede e de todo processo adotado na sua validação, será detalhado abaixo a metodologia empregada neste trabalho para avaliação e

```
root@openwrt:~# ovs-ofctl -O OpenFlow13 dump-flows ovs3
cookie=0x0, duration=23.821s, table=0, n_packets=285252, n_bytes=17113920, idle_timeout=10, priority=2,tcp,nw_dst=192.168.1.11 actions=drop
cookie=0x0, duration=57.628s, table=0, n_packets=13511, n_bytes=810698, priority=1,in_port=eth0.3,d1_dst=3c:84:6a:01:48:db actions=LOCAL
cookie=0x0, duration=57.610s, table=0, n_packets=3, n_bytes=182, priority=1,in_port=LOCAL,d1_dst=b0:25:aa:08:16:a2 actions=output:eth0.3
cookie=0x0, duration=36.999s, table=0, n_packets=3, n_bytes=208, priority=0 actions=CONTROLLER:65535
root@openwrt:~#
```

Figura 4.10: Regra de bloqueio inserida na tabela de fluxo da ponte ovs3

validação das propostas de detecção e proteção implementados no ambiente de rede real OpenFlow/SDN em ambiente de *Testbed* com ataque DOS SYN-Flooding.

4.2 Validação da Estratégia de Mitigação de Ataques

A ferramenta SNORT inicia no modo de detecção de intrusão de rede, idêntico a execução do apresentado no cenário de geração de alertas 4.1.2.

```
# snort -A unsock -i enp3s0 -l /tmp/ -c /etc/snort/snort.conf
```

No SNORT ficou somente uma regra no arquivo de configuração regras.rules, permitindo identificar tráfego suspeito na rede OpenFlow do tipo DOS. O comando abaixo exhibe a regra de assinatura criado no arquivo de configuração de regras /etc/snort/rules/regras.rules.

```
alert tcp any any -> 192.168.1.11 80 (msg:"ryu block"; flags: S; sid:10003; threshold:type threshold, track by_dst, count 500 , seconds 4; rev:3;)
```

Essa regra de assinatura emite um alerta se em 4s atingir a contagem dos 500 pacotes com protocolo TCP com destino ao servidor web 192.168.1.11 e porta 80 com a flag Syn e em seguida é reiniciada a contagem.

Com o uso do filtro *threshold* limitou o número de vezes que o sistema registra e exhibe um evento de intrusão com base em quantas vezes o evento é gerado em um período de tempo especificado. Essa foi a forma utilizada no trabalho para evitar sobrecarregar de pacotes de alertas emitidas pelo SNORT para o controlador na porta 51234. Uma vez gerado o alerta, ocorre o encaminhamento para o controlador que gera a regra de bloqueio para esse tipo de pacote ao comutador OpenFlow com *idle-timeout=10s*.

A figura 4.11 possui as entrada de fluxo na tabela dos Comutadores OpenFlow/SDN que possibilite a comunicação entre os nós da rede. Nesse sentido, para possibilitar validar o processo de reação com DROP é apresentado abaixo o estado inicial da tabela de fluxos do comutador com todas as entradas atuais, obtidas por meio de comando executado no roteador com OpenWrt, logo após ter executado um teste de conectividade com utilitário ping entre Atacante e servidor Web.

```
# ovs-ofctl -O OpenFlow13 dump-flows ovs1
# ovs-ofctl -O OpenFlow13 dump-flows ovs3
```

Desse modo, iniciou a simulação de ataque para validação da regra de bloqueio para ataque DOS de SYN-Flooding com IPs forjados, por meio da execução da ferramenta

```

root@OpenWrt:~# ovs-ofctl -O OpenFlow13 dump-flows ovs1
cookie=0x0, duration=44.250s, table=0, n_packets=6, n_bytes=512, priority=1,in_port=eth0.1,d1,dst=3c:84:6a:01:40:db actions=LOCAL
cookie=0x0, duration=44.236s, table=0, n_packets=3, n_bytes=204, priority=1,in_port=LOCAL,d1,dst=00:e0:4c:44:0c:2d actions=output:"eth0.1"
cookie=0x0, duration=44.229s, table=0, n_packets=4, n_bytes=336, priority=1,in_port=LOCAL,d1,dst=00:1d:7d:8e:3a:4e actions=output:"eth0.1"
cookie=0x0, duration=114.273s, table=0, n_packets=6, n_bytes=410, priority=0 actions=CONTROLLER:65535
root@OpenWrt:~# ovs-ofctl -O OpenFlow13 dump-flows ovs3
cookie=0x0, duration=48.521s, table=0, n_packets=5, n_bytes=434, priority=1,in_port=LOCAL,d1,dst=b0:25:aa:00:16:a2 actions=output:"eth0.3"
cookie=0x0, duration=48.511s, table=0, n_packets=4, n_bytes=354, priority=1,in_port=eth0.3,d1,dst=3c:84:6a:01:40:db actions=LOCAL
cookie=0x0, duration=118.519s, table=0, n_packets=3, n_bytes=200, priority=0 actions=CONTROLLER:65535
root@OpenWrt:~#
    
```

Figura 4.11: Regras na tabela fluxo criadas nas pontes OpenFlow

hping3 na máquina do Atacante, direcionado ao servidor Web. O utilitário hping3 é um injetor de pacotes utilizado na execução de testes de stress em uma rede, possibilitando gerar ataque DOS e DDOS. Para fins de simulação, usou-se o seguinte comando, que faz parte do *script* em shell executado na máquina atacante, esse código está disponível no apêndice A.0.1:

```
# hping3 -q -syn -flood -rand-source -p 80 192.168.1.11 & &>/dev/null
```

Os parâmetros utilizados no comando hping3 são:

- -q: saída do comando exibindo somente as linhas de resumo no momento da inicialização e quando concluído.
- -sys: protocolo TCP com flag SYN;
- -flood: máximo de pacotes possíveis por segundo(100Mbps);
- -rand-source: randomização da origem;
- -p 80: Porta de destino ; e
- 192.168.1.11: IP de destino.

O *script* executado no Atacante, em que o comando hping3 é realizado três vezes no *script*, e gera no ambiente *testbed* o tráfego malicioso com duração de 10s cada ataque e intervalo de 15s entre cada um, totalizando 75s para ocorrer esses 3 eventos.

A figura 4.12 exibe a regra de bloqueio inserida na ponte ovs3 durante o ataque de DOS Syn-Flooding com o campo *idle-timeout=10* e a prioridade maior (*priority=2*) que as demais, o que faz ela ser a primeira entrada comparada com os pacotes na tabela de fluxo. Essa ponte é a que dá acesso a rede do atacante. Desse modo, todo tráfego com origem da rede do atacante e com destino ao servidor Web(192.168.1.11) é bloqueado.

```

root@OpenWrt:~# ovs-ofctl -O OpenFlow13 dump-flows ovs3
cookie=0x0, duration=0.067s, table=0, n_packets=172752, n_bytes=18365120, idle timeout=10, priority=2,tcp,nw dst=192.168.1.11 actions=drop
cookie=0x0, duration=83.869s, table=0, n_packets=4, n_bytes=200, priority=1,in_port=LOCAL,d1,dst=b0:25:aa:00:16:a2 actions=output:"eth0.3"
cookie=0x0, duration=83.855s, table=0, n_packets=192531, n_bytes=6151099, priority=1,in_port="eth0.3",d1,dst=3c:84:6a:01:40:db actions=LOCAL
cookie=0x0, duration=334.148s, table=0, n_packets=12, n_bytes=1086, priority=0 actions=CONTROLLER:65535
root@OpenWrt:~# ovs-ofctl -O OpenFlow13 dump-flows ovs1
cookie=0x0, duration=86.908s, table=0, n_packets=6319, n_bytes=379216, priority=1,in_port="eth0.1",d1,dst=3c:84:6a:01:40:db actions=LOCAL
cookie=0x0, duration=86.887s, table=0, n_packets=105061, n_bytes=5673314, priority=1,in_port=LOCAL,d1,dst=00:e0:4c:44:0c:2d actions=output:"eth0.1"
cookie=0x0, duration=86.886s, table=0, n_packets=99277, n_bytes=5360910, priority=1,in_port=LOCAL,d1,dst=00:1d:7d:8e:3a:4e actions=output:"eth0.1"
cookie=0x0, duration=337.214s, table=0, n_packets=16, n_bytes=1396, priority=0 actions=CONTROLLER:65535
    
```

Figura 4.12: Regra de bloqueio inserido na ponte ovs3 durante o ataque de DOS

A efetividade da estratégia de mitigação de ataques DOS proposta nesta dissertação é baseada na inclusão na regra de bloqueio na tabela de fluxo, com a identificação

feita por um equipamento exclusivo para essa finalidade: o NIDS SNORT. Essa divisão de tarefas faz com que o Controlador Ryu fique em grande parte do tempo, somente, responsável por tarefas de gerenciamento, o que não exige grande recursos computacionais. Isso acaba dificultando um dos efeitos do ataque de DOS que é sobrecarregar os recursos do Controlador.

Com um valor atribuído no *idle-timeout* também é um ponto a se destacar no sistema, já que a regra permanecerá na memória do comutador enquanto ocorrer o ataque, mantendo a proporcional de tempo com a duração do ataque. Caso usuários legítimos na rede acessem da rede do atacante ao servidor web não ficariam permanentemente impedidos de acessar.

A inserção da regra de bloqueio na ponte mais próxima ao atacante também traz vantagens ao sistema, pois o fluxo malicioso não sai da sua rede, impedindo de utilizar recursos da rede SDN.

A tabela de roteamento fora do escopo do controlador, que fica a cargo do OpenWrt, é uma dos principais recursos que ocasiona a resiliência do sistema no ataque, pois não há necessidade de inserir novas regras na tabela do comutador baseado nos IP's falsos oriundos do SYN-Flooding. Consequentemente, não é gerado fluxo que comprometa a largura de banda entre o comutador e o Controlador.

Os procedimentos adotados como forma de comprovar o bloqueio do fluxo dos pacotes maliciosos, fez por meio de coleta de tráfego de dados no servidor Web durante o período do ataque para verificar o tempo de resposta do sistema de detecção e mitigação. O fluxo de pacotes entre o comutador e o Controlador, também, é coletado na interface do Controlador, como forma de exibir se a tabela de roteamento fora do gerenciamento do Controlador tem eficiência em não gerar inundação na largura de banda entre os dois equipamentos.

Na tabela 4.2 estão descritos a forma como se deu o ataque e as métrica coletadas no sistema.

Cenários	Descrição	Parâmetro Avaliado
I	Três ataques de DoS Syn-Flooding, cada um com 10s de duração e intervalo de 15s entre cada	* Tráfego gerado no Controlador * Tempo de resposta para encerrar o ataque

Tabela 4.2: Tabela com ataque e parâmetros avaliados.

Os gráficos apresentados neste trabalho foram criados na ferramenta wireshark ao analisar o arquivos pcap gerados no servidor web e no controlador ao coletar o tráfego nessas máquinas durante o ataque com a ferramenta *hping3*.

A figura 4.13 apresenta o resultado do tráfego na interface do servidor web.

Conforme o gráfico, os 3 fluxos de ataques foram identificados e bloqueados pelo sistema de defesa.

Figura 4.13: Gráfico do tráfego no servidor web escala 1s

No primeiro ataque, onde está o primeiro pico, foi o que teve maior valor na quantidade de pacotes por segundo. Provavelmente, decorrente da demora na identificação do fluxo malicioso. Mas sua base está condizente com os dos demais.

Em todos os três picos, a base estão semelhantes, com exceção do primeiro. Após a identificação ocorre a queda do pico, por volta de 2s, isso é explicado com a adição da regra de bloqueio na ponte ovs3, fazendo com que bloqueei os novos fluxos do atacante.

Na figura 4.14 é exibido o tráfego de dados no controlador Ryu

Os picos menores que ocorrem em todo período da coleta nas cores verdes, são os fluxos do protocolo OpenFlow, indicando a comunicação entre o controlador e o comutador. Dessa forma, comprovou aquilo que foi dito antes: que uma vez criada a regra de acesso do servidor, atacante e SNORT, o sistema estaria imune ao fluxo de DoS Syn-Flooding, já que a comunicação nas pontes são a nível de endereço MAC, enquanto a parte que podia gerar tráfego seria no roteamento, mas que ficou a cargo do sistema operacional.

Já os outros picos com amplitude maiores (cor azul) são os tráfegos originários da comunicação com o protocolo TCP entre os alertas do SNORT enviados ao controlador na porta 51234. O tráfego é proporcional ao período de bloqueio do ataque, pois o pico decresce no momento que o ataque é inserido a regra bloqueio.

Fato relevante é que mesmo depois do bloqueio o sistema ainda está gerando alertas de segurança, indicando que há um *delay* entre o ataque e as notificações. Contudo, pela forma que foi feito o bloqueio e a quantidade gerada não inviabilizaram o sistema.

Figura 4.14: Gráfico do tráfego no Controlador Ryu escala 1s

Capítulo 5

Considerações Finais

Uma estratégia de implantação de um sistema para detecção e prevenção de ataques em redes com o suporte do paradigma SDN em um ambiente de rede real é o foco da proposta desta dissertação.

A prova de conceito da estratégia de mitigação envolveu a utilização de um roteador com uma única placa de rede, tendo, por consequência, todas as interfaces virtuais com o mesmo endereço MAC. Em paralelo, o mecanismo de roteamento do OpenWRT se encontra fora do manuseio das regras do Controlador OpenFlow. Essa estratégia permite que o bloqueio seja feito de forma mais próxima do atacante.

A abordagem utiliza uma das principais características do controlador de rede OpenFlow de ser flexível e programável e possibilitou a implementação de mecanismos de monitoramento e tratamento de eventos de segurança em tempo real.

Na solução proposta o controlador Ryu é responsável pela inserção das regras de bloqueio e um IDS exclusivo para monitoramento e emissão de alertas. Dessa forma, a estratégia de bloqueio está associada aos mecanismos de controle de rede OpenFlow/SDN, e implementa técnicas de “resposta” às ameaças de forma controlada e centralizada no núcleo da rede. E a parte de detecção usa o SNORT que é uma ferramenta bastante utilizada em redes.

No ambiente de rede real *testbed* verificou-se que o ataque DoS *Syn-Flooding* é mitigado tanto na camada de controle quanto na camada de dados como resultado da estratégia de roteamento utilizada. Consistiu um ponto positivo para proposta.

Um aspecto relevante observado no experimento é que os picos de tráfego na rede foram gerados pelas mensagens de alerta do SNORT e não pelas mensagens do tipo *Packet-In*, conforme ocorre usualmente. Dessa forma, observa-se que o SNORT deve estar com as suas configurações devidamente ajustadas para a efetividade da estratégia proposta.

Como trabalho futuro devem ser adicionados mecanismos que gerem o *idle-timeout* conforme a intensidade do ataque ou recorrência do atacante de forma que as regras

de bloqueio permaneçam na tabela de fluxo. Outra sugestão de trabalho futuro é o emprego de técnicas de inteligência artificial que podem complementar e aprimorar detecção. A proposta, também, pode ser contextualizado em ambientes que envolva outras tecnologias como a 5G e em Cloud.

Referências

- [1] D. B. Rawat and S. R. Reddy, “Software defined networking architecture, security and energy efficiency: A survey,” *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 19, no. 1, pp. 325–346, 2016.
- [2] F. López Rodríguez, “Arquitetura e protótipo de uma rede sdn-openflow para provedor de serviço,” dissertação de mestrado, Universidade de Brasília UNB, 2014.
- [3] V. Kumar and O. P. Sangwan, “Signature based intrusion detection system using snort,” *International Journal of Computer Applications & Information Technology*, vol. 1, no. 3, pp. 35–41, 2012.
- [4] R. Kandoi and M. Antikainen, “Denial-of-service attacks in openflow sdn networks,” in *2015 IFIP/IEEE International Symposium on Integrated Network Management (IM)*, pp. 1322–1326, IEEE, 2015.
- [5] S. Bera, S. Misra, and A. V. Vasilakos, “Software-Defined Networking for Internet of Things: A Survey,” *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 4, pp. 1994–2008, Dec. 2017.
- [6] R. Lohiya and A. Thakkar, “Application Domains, Evaluation Data Sets, and Research Challenges of IoT: A Systematic Review,” *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 8, pp. 8774–8798, June 2021. Conference Name: IEEE Internet of Things Journal.
- [7] B. Ji, X. Zhang, S. Mumtaz, C. Han, C. Li, H. Wen, and D. Wang, “Survey on the Internet of Vehicles: Network Architectures and Applications,” *IEEE Communications Standards Magazine*, vol. 4, pp. 34–41, Mar. 2020. Conference Name: IEEE Communications Standards Magazine.
- [8] J. Wan, B. Chen, M. Imran, F. Tao, D. Li, C. Liu, and S. Ahmad, “Toward Dynamic Resources Management for IoT-Based Manufacturing,” *IEEE Communications Magazine*, vol. 56, pp. 52–59, Feb. 2018.
- [9] G. S. Aujla, M. Singh, A. Bose, N. Kumar, G. Han, and R. Buyya, “BlockSDN: Blockchain-as-a-Service for Software Defined Networking in Smart City Applications,” *IEEE Network*, vol. 34, pp. 83–91, Mar. 2020. Conference Name: IEEE Network.

-
- [10] D. Comer, *Internetworking with TCP/IP*, vol. 1. Pearson, 6th edition ed., 2013. book.
- [11] I. I. E. T. Force, “Multiprotocol Label Switching Architecture,” RFC - Request for Comments RFC 3031, IETF - Internet Engineering Task Force, 2001.
- [12] J. F. Kurose and K. Ross, *Computer Networking: A Top-Down Approach*. Pearson, 7th edition ed., 2016.
- [13] D. Kreutz, F. Ramos, P. Verissimo, C. E. Rothenberg, S. Azodolmolky, and S. Uhlig, “Software-defined networking: A comprehensive survey,” *arXiv preprint arXiv:1406.0440*, 2014.
- [14] W. Stallings, “Software-defined networks and openflow,” *The internet protocol Journal*, vol. 16, no. 1, pp. 2–14, 2013.
- [15] S. Azodolmolky, *Software defined networking with OpenFlow*, vol. 153. Packt Publishing Ltd, 2013.
- [16] Maxli Campos and J. S. B. Martins, “A SDN-Based Flexible System for on-the-Fly Monitoring and Treatment of Security Events,” in *Proceedings of the 5th International Workshop on ADVANCEs in ICT Infrastructure and Services (ADVANCE)*, (Paris), pp. 1–4, Jan. 2017.
- [17] C. VASCONCELOS, *NoBI: uma interface northbound para a programação dinâmica de redes openflow com suporte à interoperabilidade entre controladores. 2018. 160 f.* Tese (doutorado, Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, 2018.
- [18] J. S. B. Martins, “Towards Smart City Innovation Under the Perspective of Software-Defined Networking, Artificial Intelligence and Big Data,” *Revista de Tecnologia da Informação e Comunicação*, vol. 8, pp. 1–7, Oct. 2018.
- [19] H. Lin, Z. Yan, Y. Chen, and L. Zhang, “A Survey on Network Security-Related Data Collection Technologies,” *IEEE Access*, vol. 6, pp. 18345–18365, 2018. Conference Name: IEEE Access.
- [20] M. Campos and J. Martins, “A Security Architecture Proposal for Detection and Response to Threats in SDN Networks,” in *Proceedings of the IEEE Andean Council International Conference IEEE ANDESCON 2016*, (Arequipa, Peru), pp. 1–4, IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers, Oct. 2016.
- [21] T. Alharbi, S. Layeghy, and M. Portmann, “Experimental evaluation of the impact of DoS attacks in SDN,” in *Proceedings of the 27th International Telecommunication Networks and Applications Conference (ITNAC)*, 2017.

- [22] C. Birkinshaw, E. Rouka, and V. G. Vassilakis, “Implementing an intrusion detection and prevention system using software-defined networking: Defending against port-scanning and denial-of-service attacks,” *Journal of Network and Computer Applications*, vol. 136, pp. 71–85, 2019.
- [23] Y. Hande and A. Muddana, “A survey on intrusion detection system for software defined networks (sdn),” in *Research Anthology on Artificial Intelligence Applications in Security*, pp. 467–489, IGI Global, 2021.
- [24] M. B. CAMPOS, “Um ambiente flexível para detecção e prevenção flexível de ataques em redes openflow/sdn,” dissertação de mestrado, Universidade Salvador, 2017.
- [25] R. N. Carvalho, *DoSSEC: proposta de detecção e mitigação de ataques SYN Flood em redes SDN*. Tese de doutorado, Universidade de Brasília UNB, 2020.
- [26] O. N. Foundation, “OpenFlow Switch Specification version 1.3.1.” <https://opennetworking.org/wp-content/uploads/2013/04/openflow-spec-v1.3.1.pdf>, 2012. Acesso: 20-05-2021.
- [27] A. Lara, A. Kolasani, and B. Ramamurthy, “Network innovation using openflow: A survey,” *IEEE communications surveys & tutorials*, vol. 16, no. 1, pp. 493–512, 2013.
- [28] S. Sharma, D. Staessens, D. Colle, M. Pickavet, and P. Demeester, “In-band control, queuing, and failure recovery functionalities for openflow,” *IEEE Network*, vol. 30, no. 1, pp. 106–112, 2016.
- [29] T. A. Pascoal *et al.*, “Atacando e defendendo redes definidas por software,” dissertação de mestrado, Universidade Federal da Paraíba, 2018.
- [30] M. L. Donner and L. Oliveira, “Análise de satisfação com a segurança no uso de internet banking em relação aos atuais recursos disponíveis no canal eletrônico,” *XXXII Encontro da ANPAD–EnANPAD. Rio de Janeiro*, 2008.
- [31] M. Goodrich and R. Tamassia, *Introdução à Segurança de Computadores*. Bokman, 2013. isbn 9788540701939.
- [32] P. M. Menezes, L. M. Cardoso, and F. G. Rocha, “Segurança em redes de computadores uma visão sobre o processo de pentest,” *Interfaces Científicas-Exatas e Tecnológicas*, vol. 1, no. 2, pp. 85–96, 2015.
- [33] S. Schmitt and F. Kandah, “Denial of service attacks prevention using traffic pattern recognition over software-defined network,” *EAI Endorsed Transactions on Ambient Systems*, vol. 6, no. 18, 2019.
- [34] N. A. Aziz, T. Mantoro, M. A. Khairudin, *et al.*, “Software defined networking (sdn) and its security issues,” in *2018 International Conference on Computing, Engineering, and Design (ICCED)*, pp. 40–45, IEEE, 2018.

- [35] J. J. Gondim, R. de Oliveira Albuquerque, and A. L. Sandoval Orozco, "Mirror saturation in amplified reflection distributed denial of service: A case of study using snmp, sdp, ntp and dns protocols," *Future Generation Computer Systems*, vol. 108, pp. 68–81, 2020.
- [36] E. F. B.-L. Fox *et al.*, "Detecção de ataques syn-flooding em redes definidas por software," dissertação de mestrado, 2019.
- [37] K. Scarfone, P. Mell, *et al.*, "Guide to intrusion detection and prevention systems (idps)," *NIST special publication*, vol. 800, no. 2007, p. 94, 2007.
- [38] M. S. Hoque, M. Mukit, M. Bikas, A. Naser, *et al.*, "An implementation of intrusion detection system using genetic algorithm," *arXiv preprint arXiv:1204.1336*, 2012.
- [39] J. McHugh, "Intrusion and intrusion detection," *International Journal of Information Security*, vol. 1, no. 1, pp. 14–35, 2001.
- [40] OISF, "suricata user guide 6.0.3 documentation." <https://suricata.readthedocs.io/en/suricata-6.0.3/manpages/suricata.html>. Accessed: 2021-04-20.
- [41] J. Timofte *et al.*, "Intrusion detection using open source tools," *Informatica Economica Journal Issn*, vol. 14531305, pp. 75–79, 2008.
- [42] F. Silva, "Em que consiste um ids." Disponível em: <https://paginas.fe.up.pt/mgi98020/pgr/snort.htm>. Acessado: 20-04-2021.
- [43] S. Scott-Hayward, S. Natarajan, and S. Sezer, "A survey of security in software defined networks," *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 18, no. 1, pp. 623–654, 2015.
- [44] R. F. Diorio, E. Serafim, K. R. Alves, and M. C. Meira, "Prototipação de redes definidas por software (sdn) openflow com open vswitch, floodlight e virtual-box," in *v. 4 (2018): IV Congresso de Educação Profissional e Tecnológica do IFSP*, 2018.
- [45] C. NS-3, "OpenFlowSwitchNetDevice Class Reference." https://www.nsnam.org/docs/release/3.18/doxygen/classns3_1_1_open_flow_switch_net_device.html#details, 2014. Acessado: 2021-04-20.
- [46] Dell Technologies Services, *Dell EMC PowerSwitch S3048-ON Spec Sheet*, July 2020. Manual v1.5.
- [47] D. Singh, B. Ng, Y.-C. Lai, Y.-D. Lin, and W. K. Seah, "Modelling software-defined networking: Software and hardware switches," *Journal of Network and Computer Applications*, vol. 122, pp. 24–36, 2018.

-
- [48] O. project, “About the OpenWrt.” Disponível em: <https://openwrt.org/about>, 2018. Acessado: 2021-04-20.
- [49] S. Fichera, L. Galluccio, S. C. Grancagnolo, G. Morabito, and S. Palazzo, “Opetta: An openflow-based remedy to mitigate tcp synflood attacks against web servers,” *Computer Networks*, vol. 92, pp. 89–100, 2015.
- [50] S. Shin, V. Yegneswaran, P. Porras, and G. Gu, “Avant-guard: Scalable and vigilant switch flow management in software-defined networks,” in *2013 ACM SIGSAC Conference on Computer & Communications Security*, pp. 413–424, 2013.
- [51] H. Wang, L. Xu, and G. Gu, “Floodguard: A dos attack prevention extension in software-defined networks,” in *2015 45th Annual IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems and Networks*, pp. 239–250, IEEE, 2015.
- [52] P. Manso, J. Moura, and C. Serrão, “Sdn-based intrusion detection system for early detection and mitigation of ddos attacks,” *Information*, vol. 10, no. 3, p. 106, 2019.
- [53] M. B. Campos and J. Martins, “Uma proposta de arquitetura de segurança para a detecção e reação a ameaças em redes sdn,” *Revista Brasileira de Computação Aplicada*, vol. 9, no. 1, pp. 107–119, 2017.
- [54] R. Durner, C. Lorenz, M. Wiedemann, and W. Kellerer, “Detecting and mitigating denial of service attacks against the data plane in software defined networks,” in *2017 IEEE Conference on Network Softwarization (NetSoft)*, pp. 1–6, IEEE, 2017.
- [55] P. T. RYU, “Ryu sdn framework using OpenFlow 1.3..” <https://book.ryu-sdn.org/en/Ryubook.pdf>, 2014. book Ryu. Acessado: 20-03-2021.
- [56] R. S. F. Community, “Ryu SDN Framework.” <https://ryu-sdn.org/index.html>, 2017. Site Projeto Ryu. Acessado: 20-03-2021.
- [57] J. Lin, “Pigrelay.” <https://github.com/John-Lin/pigrelay/blob/master/pigrelay.py>, 2014. Github Pigrelay. Acessado: 20-03-2021.

Apêndice A

A.0.1 Código de Ataque - Prova de Conceito

```
#!/bin/bash
echo > /coleta/ataque.out.txt
echo "Preparando o ataque"
echo
sleep 10
for i in $( seq 1 3 ); do
echo
echo "-----"
echo "Ataque N° $i"
hping3 -q --syn --flood --rand-source -p 80 192.168.1.11 & &> /dev/null
sleep 10
killall hping3 &> /dev/null
echo
echo
echo "Estatística do ataque N°$i: "
sleep 15
echo "-----"
done
echo " Fim do Ataque"
```

A.0.2 Código *codigo.py* Controlador Ryu

```
#Copyright (C) 2013 Nippon Telegraph and Telephone Corporation.
#
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
# you may not use this file except in compliance with the License.
# You may obtain a copy of the License at
#
# http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
#
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or
# implied.
# See the License for the specific language governing permissions and
# limitations under the License.

from __future__ import print_function

import array

from ryu.base import app_manager
from ryu.controller import ofp_event
from ryu.controller.handler import CONFIG_DISPATCHER, MAIN_DISPATCHER
from ryu.controller.handler import set_ev_cls
from ryu.ofproto import ofproto_v1_3
from ryu.lib.packet import packet
from ryu.lib.packet import ethernet
from ryu.lib.packet import ipv4
from ryu.lib.packet import icmp, tcp, udp, arp
from ryu.lib import snortlib

class SimpleSwitchSnort(app_manager.RyuApp):
    OFP_VERSIONS = [ofproto_v1_3.OFP_VERSION]
    _CONTEXTS = {'snortlib': snortlib.SnortLib}

    def __init__(self, *args, **kwargs):
        super(SimpleSwitchSnort, self).__init__(*args, **kwargs)
        self.snort = kwargs['snortlib']
        # self.snort_port = 4
        self.mac_to_port = {}

        self.datapath = None
```

```
socket_config = {'unixsock': False}

self.snort.set_config(socket_config)
self.snort.start_socket_server()

def packet_print(self, pkt):
    pkt = packet.Packet(array.array('B', pkt))

    eth = pkt.get_protocol(ethernet.ethernet)
    _ipv4 = pkt.get_protocol(ipv4.ipv4)
    _icmp = pkt.get_protocol(icmp.icmp)

    if _ipv4:
        self.logger.info("%r", _ipv4)

    if eth:
        self.logger.info("%r", eth)

#Método usado para inserir as regras de bloqueio

def send_blocking_flowrule(self, msg):

    datapath = self.datapath

    if datapath is None:
        self.logger.info('no switch detected yet, ignoring alert...')
        return

    ofproto = datapath.ofproto
    parser = datapath.ofproto_parser

    pkt = packet.Packet(array.array('B', msg.pkt))
    pkt_eth = pkt.get_protocol(ethernet.ethernet)

    mac_dst = pkt_eth.dst
    mac_src = pkt_eth.src
    eth_type = pkt_eth.ethertype

    pkt_ipv4 = pkt.get_protocol(ipv4.ipv4)
    if pkt_ipv4:
        dst = pkt_ipv4.dst
```

```
src = pkt_ipv4.src
ip_proto = pkt_ipv4.proto

pkt_tcp = pkt.get_protocol(tcp.tcp)
pkt_udp = pkt.get_protocol(udp.udp)
pkt_icmp = pkt.get_protocol icmp.icmp)
if pkt_tcp:
    self.logger.info('TCP received tcp packet')
    L4_pkt = pkt_tcp
    L4_src = L4_pkt.src_port
    L4_dst = L4_pkt.dst_port

    #Campos do pacote que serão usados na inserção na tabela de fluxo
    #Bloqueia todo pacote TCP com destino ao IP do servidor web
    match = parser.OFPMatch(eth_type=eth_type, ipv4_dst=pkt_ipv4.dst,
                            ip_proto=ip_proto)

elif pkt_icmp:

    match = parser.OFPMatch(eth_type=eth_type, ipv4_dst=pkt_ipv4.dst,
                            ipv4_src=pkt_ipv4.src, ip_proto=ip_proto)

#Definição das prioridades para as regras de bloqueio:
priority = 2

# only send out of snort port, to keep on monitoring
#actions = [parser.OFPActionOutput(self.snort_port)]
# empty actions = DROP packets
actions = []
self.add_flow(datapath, priority, match, actions)

#Método que recebe os alertas do Snort
#A partir dele, são evocados mais 2 métodos:
    # _dump_alert(ev)
    # send_blocking_flowrule(msg)
    # o método send_blocking_flowrule só é chamado
    # se a string na mensagem do snort for 'ryu block'

@set_ev_cls(snortlib.EventAlert, MAIN_DISPATCHER)
def process_snort_alert(self, ev):
```



```
        mod = parser.OFPPFlowMod(datapath=datapath, priority=priority,
                                  match=match, instructions=inst)
        datapath.send_msg(mod)

    else:
        mod = parser.OFPPFlowMod(datapath=datapath, idle_timeout=10,
                                  priority=priority, match=match,
                                  instructions=inst)
        datapath.send_msg(mod)

@set_ev_cls(ofp_event.EventOFPPacketIn, MAIN_DISPATCHER)
def _packet_in_handler(self, ev):
    msg = ev.msg
    datapath = msg.datapath
    ofproto = datapath.ofproto
    parser = datapath.ofproto_parser
    in_port = msg.match['in_port']
    pkt = packet.Packet(msg.data)
    eth = pkt.get_protocols(ethernet.ethernet)[0]

    dst = eth.dst
    src = eth.src

    dpid = datapath.id
    self.mac_to_port.setdefault(dpid, {})

    # self.logger.info("packet in %s %s %s %s", dpid, src, dst, in_port)
    # learn a mac address to avoid FLOOD next time.
    self.mac_to_port[dpid][src] = in_port

    if dst in self.mac_to_port[dpid]:
        out_port = self.mac_to_port[dpid][dst]
    else:
        out_port = ofproto.OFPP_FLOOD

    actions = [parser.OFPACTIONOutput(out_port)]#,
               #parser.OFPACTIONOutput(self.snort_port)]

    # install a flow to avoid packet_in next time
    if out_port != ofproto.OFPP_FLOOD:
        match = parser.OFPMATCH(in_port=in_port, eth_dst=dst)
        self.add_flow(datapath, 1, match, actions)
```

```

data = None
if msg.buffer_id == ofproto.OFP_NO_BUFFER:
    data = msg.data

out = parser.OFPPacketOut(datapath=datapath, buffer_id=msg.buffer_id,
                          in_port=in_port, actions=actions, data=data)
datapath.send_msg(out)

```

A.0.3 Principais Arquivos do OpenWrt

```
#####
```

```
##### ARQUIVO /etc/config/network
```

```

config interface 'loopback'
option device 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'

config interface 'wan'
option device 'eth0.2'
option proto 'static'
option netmask '255.255.255.0'
option broadcast '192.168.10.255'
option ipaddr '192.168.10.2'
list dns '8.8.8.8'

config switch
option name 'switch0'
option reset '1'
option enable_vlan '1'

config switch_vlan
option device 'switch0'
option vlan '1'
option vid '1'
option ports '0t 4 5'
option description 'Web e Snort'

config switch_vlan
option device 'switch0'
option vlan '2'

```

```
option ports '0t 1'
option vid '2'
option description 'Controlador'

config interface 'WEB'
option proto 'none'
option device 'eth0.1'

config switch_vlan
option device 'switch0'
option vlan '3'
option ports '0t 3'
option vid '3'
option description 'Atacante'

config interface 'Atacante'
option proto 'static'
option device 'eth0.3'
#####
#####

#### ARQUIVO /etc/rc.local

Put your custom commands here that should be executed once
# the system init finished. By default this file does nothing.

#Inicializar o openvswitch
/usr/bin/ovs-ctl start

#Configuracao de rede das pontes openflow
ifconfig ovs3 192.168.3.1 netmask 255.255.255.0
ifconfig ovs1 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0

# Flush das regras da tabela mangle e filter
iptables -t nat -F
iptables -F

# Regra para Mirroring campo gateway e quem recebe a copia
# O pacote clonado tera o endereco MAC alterado para o do gateway

iptables -t mangle -A PREROUTING -d 192.168.1.11 -j TEE --
```

```
gateway 192.168.1.3
```

```
exit 0
```

```
#####
```

```
##### ARQUIVO /etc/config/firewall
```

```
config defaults
```

```
option input 'ACCEPT'
```

```
option output 'ACCEPT'
```

```
option forward 'ACCEPT'
```

```
config include
```

```
option path '/etc/firewall.user'
```